

VC_CLIMAAX: Inquérito aos *stakeholders*

* Indica uma pergunta obrigatória

O Projeto CLIMAAX:

O «[CLIMAt risk and vulnerability Assessment framework and toolbox \(CLIMAAX\)](#)» é um projeto Horizonte Europa, em curso até final de 2026, que providencia suporte financeiro, analítico e prático para aprimorar os planos de gestão de riscos climáticos e os planos de emergência e proteção civil.

Partindo de um panorama europeu longe de ser uniforme, em matéria de gestão do risco de catástrofes e de adaptação às alterações climáticas, o projeto CLIMAAX foi concebido com o propósito de contribuir para a **harmonização e consolidação da prática de avaliação dos riscos climáticos**, deixando um legado para as próximas iniciativas europeias. Do projeto resultaram:

- 1 metodologia de avaliação de risco climático padronizada, baseada na experiência atual e nas melhores práticas;
- 1 conjunto de ferramentas (toolbox) com dados, modelos e recursos;
- 5 territórios-piloto europeus para testarem e moldarem a metodologia e o conjunto de ferramentas;
- 50 regiões com apoio financeiro para aplicarem a metodologia e o conjunto de ferramentas à escala local, aprimorando os respetivos planos de gestão de riscos climáticos e/ou os planos de emergência e proteção civil;
- Orientações para a avaliação de risco climático e serviço de assistência online para outras regiões europeias.

Com o objetivo de disseminar os seus resultados, o projeto promoveu a abertura de duas convocatórias, às quais entidades públicas dos diferentes Estados-Membros, com competências neste domínio, poderiam apresentar uma candidatura. Dessas candidaturas, quando aprovadas, resultavam subprojetos para aplicação das metodologias e ferramentas desenvolvidas pelo CLIMAAX no território das entidades candidatas.

O subprojeto VC_CLIMAAX:

A 1.ª convocatória do projeto CLIMAAX resultou na seleção de diversas candidaturas, proveniente dos diferentes Estados-Membros, entre as quais a "**Viana do Castelo: Climate Action (VC_CLIMAAX)**", apresentada pelo Município de Viana do Castelo.

Da candidatura aprovada resultou um subprojeto do CLIMAAX - o VC_CLIMAAX - que se desenvolve em 3 fases sequenciais ao longo de 22 meses. Encontramo-nos, atualmente, na **Fase 2 – "Análise regional / local refinada de alta resolução e avaliação de risco"**, na qual tem enquadramento o presente inquérito aos *stakeholders*.

A fase 1 teve como resultados uma avaliação multiriscos, tendo por base conjuntos de dados (*datasets*) pan-europeus. A fase 2 tem como objetivo a integração de dados locais (de mais resolução e com maior aderência às especificidades do território) nessa avaliação, melhorando-a e refinando-a.

Todo o processo é orientado pela metodologia comum desenvolvida pelo CLIMAAX, numa lógica de comparabilidade e harmonização à escala europeia.

Fases de implementação do subprojeto VC_CLIMAAX:

Inquérito aos *stakeholders*:

Este inquérito integra os **processos participativos com Stakeholders**, previstos transversalmente à implementação do VC_CLIMAAX, conforme preconizado na metodologia comum do projeto CLIMAAX. O objetivo central destes processos é a **promoção da cocriação e da corresponsabilização dos atores locais e da comunidade**, garantindo que o seu conhecimento, preocupações, expectativas e prioridades sejam refletidas nos resultados.

Especificamente, este inquérito online tem um duplo propósito:

1. Apresentar o projeto e disseminar os **resultados da avaliação inicial de riscos** (*deliverable* da Fase 1).
2. **Recolher contributos estratégicos** para a refinação e melhoria da análise de risco (previstas na Fase 2).

Considerando o contexto e o **desafio primordial da Fase 2**, que é a **integração de dados locais de alta resolução** para refinar a avaliação inicial de riscos climáticos (realizada com recurso a dados pan-europeus), a estrutura deste inquérito deverá foca-se na validação dos resultados preliminares e na identificação das melhores fontes de informação local, nomeadamente aquelas que os *stakeholders* possam deter ou conhecer no âmbito da sua atuação.

1. Nome da entidade que representa: *

2. Nome do(a) inquirido(a): *

3. Email: *

I. Contextualização e Avaliação da Comunicação

Esta secção visa confirmar o envolvimento e a compreensão dos stakeholders relativamente aos resultados preliminares da Fase 1 (Aplicação da metodologia comum CLIMAAX).

4. 1. Confirma o conhecimento sobre o subprojeto VC_CLIMAAX e a fase atual dos trabalhos? *

Marcar apenas uma oval.

Sim

Não

5. 2. A informação disponibilizada sobre os resultados da Fase 1 é clara, relevante e útil para a sua área de atuação? *

Marcar apenas uma oval.

Sim

Não

Talvez / Não tenho a certeza

6. 3. Na sua perspetiva, os resultados apresentados refletem adequadamente os principais desafios e riscos climáticos (incêndios florestais, cheias / inundações fluviais e costeiras, precipitação intensa e tempestades) percebidos no seu território/setor? *

Marcar apenas uma oval.

Sim

Não

Talvez / Não tenho a certeza

II. Validação da Identificação dos Riscos e Vulnerabilidades Locais

A Fase 1 identificou quatro riscos prioritários e diversas vulnerabilidades. Esta secção procura validar se esta identificação está alinhada com a perceção e a experiência operacional dos atores-locais, essencial para a cocriação na Fase 2.

7. 4. Com base na sua experiência local, qual dos riscos prioritários abordados (incêndios florestais, cheias / inundações fluviais e costeiras, precipitação intensa e tempestades) é, atualmente, o mais severo e/ou urgente no concelho de Viana do Castelo? *

Marcar apenas uma oval.

- Incêndios Florestais
- Cheias / inundações fluviais
- Cheias / inundações costeiras
- Precipitação extrema
- Tempestades

8. 5. Com base na sua experiência e conhecimento local do concelho de Viana do Castelo, * por favor, classifique de 1 (Menos Crítico) a 5 (Mais Crítico) o nível de vulnerabilidade dos seguintes setores face aos riscos climáticos (cheias, incêndios, precipitação extrema e tempestades):

Marcar apenas uma oval por linha.

	1 (prioridade mínima)	2 (prioridade baixa)	3 (prioridade média)	4 (prioridade elevada)	5 (prioridade máxima)
Pessoas e segurança humana (em zonas de alta densidade/risco)	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Infraestrutura económica e bens (incluindo edifícios, empresas, turismo e agroalimentar)	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Floresta e agricultura (incluindo produtores florestais e agrícolas)	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Biodiversidade e ecossistemas naturais (florestas, reservas, habitats críticos)	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Saúde pública e população sensível (idosos, crianças)	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

9. 6. Para além dos setores listados, existe outro setor ou área geográfica no concelho de Viana do Castelo cuja vulnerabilidade aos riscos climáticos considera crítica e urgente? *
Se sim, qual é o setor/área e qual o risco climático principal?

10. 7. Existe algum risco climático significativo, com impacto substancial no território, que não tenha sido abrangido na avaliação inicial de riscos (Fase 1)? *
(NOTA: o CLIMAAX disponibiliza recursos para aplicação aos seguintes riscos: cheias / inundações fluviais; precipitação intensa; ondas de calor; secas; incêndios florestais; nevões; e ventos fortes / tempestades).

III. Contributo para o Refinamento (Fase 2 - Dados de Alta Resolução)

*A principal limitação identificada na Fase 1 foi a falta de especificidade dos datasets pan-europeus para o planeamento operacional. Para a ultrapassar, a Fase 2 requer a recolha e **integração de dados locais de alta resolução** nos fluxos de trabalho (scripts informáticos) da avaliação dos diferentes riscos selecionados.*

11. 7. O seu serviço/organização possui um registo histórico georreferenciado e detalhado de ocorrências (ex: incêndios, cheias, danos por seca) que possa ser compilado e usado para validar os modelos de risco na Fase 2? *

Marcar apenas uma oval.

- Sim (por favor enviar informação para o seguinte email: vc_climaax@cm-viana-castelo.pt)
- Não

12. 8. Para além da informação publicada e disponível para utilização a nível nacional (ex. levantamento LiDAR de Portugal Continental - DGT), a sua organização dispõe de (ou tem acesso a) outros dados de alta resolução cruciais para a modelação, a nível local, como modelos de combustível florestal atualizados (para incêndios), que tenham sido produzidos pela sua entidade ou obtidos em projetos nos quais esta participou? *

Marcar apenas uma oval.

- Sim (por favor enviar informação para o seguinte email: vc_climaax@cm-viana-castelo.pt)
- Não

13. 9. A sua entidade tem implementados ou planeia a instalação de sistemas de monitorização local (ex: estações meteorológicas, sensores de nível/caudal em rios, sensores de humidade do solo) que possam complementar o projeto VC_CLIMAAX na Fase 2? *

Marcar apenas uma oval.

- Sim (por favor enviar informação para o seguinte email: vc_climaax@cm-viana-castelo.pt)
- Não

14. 10. Se respondeu «sim» a alguma das questões acima acerca da disponibilidade de informação de base e pretende fazer algum comentário ou nota adicional, por favor, utilize este campo para o efeito:

IV: Necessidades Operacionais e Preparação para a Adaptação (Fase 3)

Esta secção prepara o terreno para a Fase 3 (Exploração de Estratégias Locais de Adaptação e Melhoria dos Planos de Gestão dos Riscos), questionando sobre a aplicação prática dos resultados.

15. 12. Na sua opinião, como poderão os resultados refinados da avaliação de risco (Fase 2) * ser mais úteis para a melhoria e atualização dos instrumentos de gestão de risco existentes (ex: PMAC, PMEPC, outros)?

16. 13. Tendo em conta os resultados preliminares da avaliação de risco do VC_CLIMAAX (Fase 1), quais são as medidas de adaptação ou estratégias de gestão de risco que a sua organização considera mais urgentes ou que deveriam ser prioritariamente melhoradas/reforçadas para reduzir a vulnerabilidade do território?

V: Outros Contributos, Comentários ou Sugestões

Nesta secção poderá apresentar outros contributos, comentários ou sugestões ao VC_CLIMAAX.

17. 14. Caso tenha contributos, comentários ou sugestões adicionais ao VC_CLIMAAX, por * favor, utilize este campo para o fazer:

Agradecemos a Vossa colaboração e contributo!

Para mais informações, poderá consultar os canais de comunicação do projeto CLIMAAX:

- Website: www.climaax.eu
- LinkedIn: www.linkedin.com/company/climaax/
- Zenodo (repositório do projeto): www.zenodo.org/communities/climaax/
- Zenodo (resultados da fase 1 do VC_CLIMAAX):

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15426297>

O VC_ CLIMAAX é um subprojeto do:

Financiado por:

Promovido por:

Com a colaboração de:

Este conteúdo não foi criado nem aprovado pela Google.

Google Formulários

VC_CLIMAAX: Inquérito aos *stakeholders*

O Projeto CLIMAAX:

O «[CLIMAté risk and vulnerability Assessment framework and toolboX \(CLIMAAX\)](#)» é um projeto Horizonte Europa, em curso até final de 2026, que providencia suporte financeiro, analítico e prático para aprimorar os planos de gestão de riscos climáticos e os planos de emergência e proteção civil.

Partindo de um panorama europeu longe de ser uniforme, em matéria de gestão do risco de catástrofes e de adaptação às alterações climáticas, o projeto CLIMAAX foi concebido com o propósito de contribuir para a **harmonização e consolidação da prática de avaliação dos riscos climáticos**, deixando um legado para as próximas iniciativas europeias. Do projeto resultaram:

- 1 metodologia de avaliação de risco climático padronizada, baseada na experiência atual e nas melhores práticas;
- 1 conjunto de ferramentas (toolbox) com dados, modelos e recursos;
- 5 territórios-piloto europeus para testarem e moldarem a metodologia e o conjunto de ferramentas;
- 50 regiões com apoio financeiro para aplicarem a metodologia e o conjunto de ferramentas à escala local, aprimorando os respetivos planos de gestão de riscos climáticos e/ou os planos de emergência e proteção civil;
- Orientações para a avaliação de risco climático e serviço de assistência online para outras regiões europeias.

Com o objetivo de disseminar os seus resultados, o projeto promoveu a abertura de duas convocatórias, às quais entidades públicas dos diferentes Estados-Membros, com competências neste domínio, poderiam apresentar uma candidatura. Dessas candidaturas, quando aprovadas, resultavam subprojetos para aplicação das metodologias e ferramentas desenvolvidas pelo CLIMAAX no território das entidades candidatas.

O subprojeto VC_CLIMAAX:

A 1.^a convocatória do projeto CLIMAAX resultou na seleção de diversas candidaturas, proveniente dos diferentes Estados-Membros, entre as quais a **"Viana do Castelo: Climate Action (VC_CLIMAAX)"**, apresentada pelo Município de Viana do Castelo.

Da candidatura aprovada resultou um subprojeto do CLIMAAX - o VC_CLIMAAX - que se desenvolve em 3 fases sequenciais ao longo de 22 meses. Encontramo-nos, atualmente, na **Fase 2 – "Análise regional / local refinada de alta resolução e avaliação de risco"**, na qual tem enquadramento o presente inquérito aos *stakeholders*.

A fase 1 teve como resultados uma avaliação multiriscos, tendo por base conjuntos de dados (*datasets*) pan-europeus. A fase 2 tem como objetivo a integração de dados locais (de mais resolução e com maior aderência às especificidades do território) nessa avaliação, melhorando-a e refinando-a. Todo o processo é orientado pela metodologia comum desenvolvida pelo CLIMAAX, numa lógica de comparabilidade e harmonização à escala europeia.

Fases de implementação do subprojeto VC_CLIMAAX:

Inquérito aos *stakeholders*:

Este inquérito integra os **processos participativos com Stakeholders**, previstos transversalmente à implementação do VC_CLIMAAX, conforme preconizado na metodologia comum do projeto CLIMAAX. O objetivo central destes processos é a **promoção da cocriação e da corresponsabilização dos atores locais e da comunidade**, garantindo que o seu conhecimento, preocupações, expectativas e prioridades sejam refletidas nos resultados.

Especificamente, este inquérito online tem um duplo propósito:

1. Apresentar o projeto e disseminar os **resultados da avaliação inicial de riscos** (*deliverable* da Fase 1).
2. **Recolher contributos estratégicos** para a refinação e melhoria da análise de risco (previstas na Fase 2).

Considerando o contexto e o **desafio primordial da Fase 2**, que é a **integração de dados locais de alta resolução** para refinar a avaliação inicial de riscos climáticos (realizada com recurso a dados pan-europeus), a estrutura deste inquérito deverá foca-se na validação dos resultados preliminares e na identificação das melhores fontes de informação local, nomeadamente aquelas que os *stakeholders* possam deter ou conhecer no âmbito da sua atuação.

Nome da entidade que representa: *

CMVC

Nome do(a) inquirido(a): *

José Paulo Vieira

Email: *

drn@cm-viana-castelo.pt

I. Contextualização e Avaliação da Comunicação

Esta secção visa confirmar o envolvimento e a compreensão dos stakeholders relativamente aos resultados preliminares da Fase 1 (Aplicação da metodologia comum CLIMAAX).

1. Confirma o conhecimento sobre o subprojeto VC_CLIMAAX e a fase atual dos trabalhos? *

Sim

Não

2. A informação disponibilizada sobre os resultados da Fase 1 é clara, relevante e útil para a sua área de atuação? *

Sim

Não

Talvez / Não tenho a certeza

3. Na sua perspetiva, os resultados apresentados refletem adequadamente os principais desafios e riscos climáticos (incêndios florestais, cheias / inundações fluviais e costeiras, precipitação intensa e tempestades) percebidos no seu território/setor? *

Sim

Não

Talvez / Não tenho a certeza

II. Validação da Identificação dos Riscos e Vulnerabilidades Locais

A Fase 1 identificou quatro riscos prioritários e diversas vulnerabilidades. Esta secção procura validar se esta identificação está alinhada com a perceção e a experiência operacional dos atores-locais, essencial para a cocriação na Fase 2.

4. Com base na sua experiência local, qual dos riscos prioritários abordados (incêndios florestais, cheias / inundações fluviais e costeiras, precipitação intensa e tempestades) é, atualmente, o mais severo e/ou urgente no concelho de Viana do Castelo? *

- Incêndios Florestais
- Cheias / inundações fluviais
- Cheias / inundações costeiras
- Precipitação extrema
- Tempestades

5. Com base na sua experiência e conhecimento local do concelho de Viana do Castelo, por favor, classifique de 1 (Menos Crítico) a 5 (Mais Crítico) o nível de vulnerabilidade dos seguintes setores face aos riscos climáticos (cheias, incêndios, precipitação extrema e tempestades):

	1 (prioridade mínima)	2 (prioridade baixa)	3 (prioridade média)	4 (prioridade elevada)	5 (prioridade máxima)
Pessoas e segurança humana (em zonas de alta densidade/risco)	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>
Infraestrutura económica e bens (incluindo edifícios, empresas, turismo e agroalimentar)	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>
Floresta e agricultura (incluindo produtores florestais e agrícolas)	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>
Biodiversidade e ecossistemas naturais (florestas, reservas, habitats críticos)	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>
Saúde pública e população sensível (idosos, crianças)	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>

6. Para além dos setores listados, existe outro setor ou área geográfica no concelho de Viana do Castelo cuja vulnerabilidade aos riscos climáticos considera crítica e urgente? *
Se sim, qual é o setor/área e qual o risco climático principal?

Litoral devido ao aumento do nível médio do mar e ao aumento da frequência das tempestades

7. Existe algum risco climático significativo, com impacto substancial no território, que não tenha sido abrangido na avaliação inicial de riscos (Fase 1)? *

(NOTA: o CLIMAAX disponibiliza recursos para aplicação aos seguintes riscos: cheias / inundações fluviais; precipitação intensa; ondas de calor; secas; incêndios florestais; nevões; e ventos fortes / tempestades).

Sim, erosão costeira.

III. Contributo para o Refinamento (Fase 2 - Dados de Alta Resolução)

*A principal limitação identificada na Fase 1 foi a falta de especificidade dos datasets pan-europeus para o planeamento operacional. Para a ultrapassar, a Fase 2 requer a recolha e **integração de dados locais de alta resolução** nos fluxos de trabalho (scripts informáticos) da avaliação dos diferentes riscos selecionados.*

7. O seu serviço/organização possui um registo histórico georreferenciado e detalhado de ocorrências (ex: incêndios, cheias, danos por seca) que possa ser compilado e usado para validar os modelos de risco na Fase 2? *

Sim (por favor enviar informação para o seguinte email: vc_climaax@cm-viana-castelo.pt)

Não

8. Para além da informação publicada e disponível para utilização a nível nacional (ex. levantamento LiDAR de Portugal Continental - DGT), a sua organização dispõe de (ou tem acesso a) outros dados de alta resolução cruciais para a modelação, a nível local, como modelos de combustível florestal atualizados (para incêndios), que tenham sido produzidos pela sua entidade ou obtidos em projetos nos quais esta participou? *

- Sim (por favor enviar informação para o seguinte email: vc_climaax@cm-viana-castelo.pt)
- Não

9. A sua entidade tem implementados ou planeia a instalação de sistemas de monitorização local (ex: estações meteorológicas, sensores de nível/caudal em rios, sensores de humidade do solo) que possam complementar o projeto VC_CLIMAAX na Fase 2? *

- Sim (por favor enviar informação para o seguinte email: vc_climaax@cm-viana-castelo.pt)
- Não

10. Se respondeu «sim» a alguma das questões acima acerca da disponibilidade de informação de base e pretende fazer algum comentário ou nota adicional, por favor, utilize este campo para o efeito:

IV: Necessidades Operacionais e Preparação para a Adaptação (Fase 3)

Esta secção prepara o terreno para a Fase 3 (Exploração de Estratégias Locais de Adaptação e Melhoria dos Planos de Gestão dos Riscos), questionando sobre a aplicação prática dos resultados.

12. Na sua opinião, como poderão os resultados refinados da avaliação de risco (Fase 2) ser *
mais úteis para a melhoria e atualização dos instrumentos de gestão de risco existentes (ex:
PMAC, PMEPC, outros)?

Poderão orientar melhor as medidas de adaptação previstas nesses planos.

13. Tendo em conta os resultados preliminares da avaliação de risco do VC_CLIMAAX (Fase
1), quais são as medidas de adaptação ou estratégias de gestão de risco que a sua
organização considera mais urgentes ou que deveriam ser prioritariamente
melhoradas/reforçadas para reduzir a vulnerabilidade do território?

Gestão florestal, planeamento preventivo do território, melhoria sistemas de drenagem, arborização
urbana, levantamento da pobreza energética.

V: Outros Contributos, Comentários ou Sugestões

Nesta secção poderá apresentar outros contributos, comentários ou sugestões ao VC_CLIMAAX.

14. Caso tenha contributos, comentários ou sugestões adicionais ao VC_CLIMAAX, por *
favor, utilize este campo para o fazer:

Bom trabalho.

Agradecemos a Vossa colaboração e contributo!

Para mais informações, poderá consultar os canais de comunicação do projeto CLIMAAX:

- Website: www.climaax.eu
- LinkedIn: www.linkedin.com/company/climaax/
- Zenodo (repositório do projeto): www.zenodo.org/communities/climaax/
- Zenodo (resultados da fase 1 do VC_CLIMAAX):

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15426297>

O VC... CLIMAAX é um subprojeto do:

Financiado por:

**Funded by
the European Union**

Promovido por:

CÂMARA MUNICIPAL
VIANA DO CASTELO

Com a colaboração de:

**Instituto de Ciências da Terra
Institute of Earth Sciences**

Este formulário foi criado dentro de Geoatributo.

Google Formulários

VC_CLIMAAX: Inquérito aos *stakeholders*

O Projeto CLIMAAX:

O «[CLIMAté risk and vulnerability Assessment framework and toolbox \(CLIMAAX\)](#)» é um projeto Horizonte Europa, em curso até final de 2026, que providencia suporte financeiro, analítico e prático para aprimorar os planos de gestão de riscos climáticos e os planos de emergência e proteção civil.

Partindo de um panorama europeu longe de ser uniforme, em matéria de gestão do risco de catástrofes e de adaptação às alterações climáticas, o projeto CLIMAAX foi concebido com o propósito de contribuir para a **harmonização e consolidação da prática de avaliação dos riscos climáticos**, deixando um legado para as próximas iniciativas europeias. Do projeto resultaram:

- 1 metodologia de avaliação de risco climático padronizada, baseada na experiência atual e nas melhores práticas;
- 1 conjunto de ferramentas (toolbox) com dados, modelos e recursos;
- 5 territórios-piloto europeus para testarem e moldarem a metodologia e o conjunto de ferramentas;
- 50 regiões com apoio financeiro para aplicarem a metodologia e o conjunto de ferramentas à escala local, aprimorando os respetivos planos de gestão de riscos climáticos e/ou os planos de emergência e proteção civil;
- Orientações para a avaliação de risco climático e serviço de assistência online para outras regiões europeias.

Com o objetivo de disseminar os seus resultados, o projeto promoveu a abertura de duas convocatórias, às quais entidades públicas dos diferentes Estados-Membros, com competências neste domínio, poderiam apresentar uma candidatura. Dessas candidaturas, quando aprovadas, resultavam subprojetos para aplicação das metodologias e ferramentas desenvolvidas pelo CLIMAAX no território das entidades candidatas.

O subprojeto VC_CLIMAAX:

A 1.^a convocatória do projeto CLIMAAX resultou na seleção de diversas candidaturas, proveniente dos diferentes Estados-Membros, entre as quais a **"Viana do Castelo: Climate Action (VC_CLIMAAX)"**, apresentada pelo Município de Viana do Castelo.

Da candidatura aprovada resultou um subprojeto do CLIMAAX - o VC_CLIMAAX - que se desenvolve em 3 fases sequenciais ao longo de 22 meses. Encontramo-nos, atualmente, na **Fase 2 – "Análise regional / local refinada de alta resolução e avaliação de risco"**, na qual tem enquadramento o presente inquérito aos *stakeholders*.

A fase 1 teve como resultados uma avaliação multiriscos, tendo por base conjuntos de dados (*datasets*) pan-europeus. A fase 2 tem como objetivo a integração de dados locais (de mais resolução e com maior aderência às especificidades do território) nessa avaliação, melhorando-a e refinando-a. Todo o processo é orientado pela metodologia comum desenvolvida pelo CLIMAAX, numa lógica de comparabilidade e harmonização à escala europeia.

Fases de implementação do subprojeto VC_CLIMAAX:

Inquérito aos *stakeholders*:

Este inquérito integra os **processos participativos com Stakeholders**, previstos transversalmente à implementação do VC_CLIMAAX, conforme preconizado na metodologia comum do projeto CLIMAAX. O objetivo central destes processos é a **promoção da cocriação e da responsabilização dos atores locais e da comunidade**, garantindo que o seu conhecimento, preocupações, expectativas e prioridades sejam refletidas nos resultados.

Especificamente, este inquérito online tem um duplo propósito:

1. Apresentar o projeto e disseminar os **resultados da avaliação inicial de riscos** (*deliverable* da Fase 1).
2. **Recolher contributos estratégicos** para a refinação e melhoria da análise de risco (previstas na Fase 2).

Considerando o contexto e o **desafio primordial da Fase 2**, que é a **integração de dados locais de alta resolução** para refinar a avaliação inicial de riscos climáticos (realizada com recurso a dados pan-europeus), a estrutura deste inquérito deverá foca-se na validação dos resultados preliminares e na identificação das melhores fontes de informação local, nomeadamente aquelas que os *stakeholders* possam deter ou conhecer no âmbito da sua atuação.

Nome da entidade que representa: *

CEVAL - Confederação Empresarial do Alto Minho

Nome do(a) inquirido(a): *

Sandra Roque

Email: *

tecnico@ceval.pt

I. Contextualização e Avaliação da Comunicação

Esta secção visa confirmar o envolvimento e a compreensão dos stakeholders relativamente aos resultados preliminares da Fase 1 (Aplicação da metodologia comum CLIMAAX).

1. Confirma o conhecimento sobre o subprojeto VC_CLIMAAX e a fase atual dos trabalhos? *

Sim

Não

2. A informação disponibilizada sobre os resultados da Fase 1 é clara, relevante e útil para a sua área de atuação? *

Sim

Não

Talvez / Não tenho a certeza

3. Na sua perspetiva, os resultados apresentados refletem adequadamente os principais desafios e riscos climáticos (incêndios florestais, cheias / inundações fluviais e costeiras, precipitação intensa e tempestades) percebidos no seu território/setor? *

Sim

Não

Talvez / Não tenho a certeza

II. Validação da Identificação dos Riscos e Vulnerabilidades Locais

A Fase 1 identificou quatro riscos prioritários e diversas vulnerabilidades. Esta secção procura validar se esta identificação está alinhada com a perceção e a experiência operacional dos atores-locais, essencial para a cocriação na Fase 2.

4. Com base na sua experiência local, qual dos riscos prioritários abordados (incêndios florestais, cheias / inundações fluviais e costeiras, precipitação intensa e tempestades) é, atualmente, o mais severo e/ou urgente no concelho de Viana do Castelo? *

- Incêndios Florestais
- Cheias / inundações fluviais
- Cheias / inundações costeiras
- Precipitação extrema
- Tempestades

5. Com base na sua experiência e conhecimento local do concelho de Viana do Castelo, por favor, classifique de 1 (Menos Crítico) a 5 (Mais Crítico) o nível de vulnerabilidade dos seguintes setores face aos riscos climáticos (cheias, incêndios, precipitação extrema e tempestades):

	1 (prioridade mínima)	2 (prioridade baixa)	3 (prioridade média)	4 (prioridade elevada)	5 (prioridade máxima)
Pessoas e segurança humana (em zonas de alta densidade/risco)	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Infraestrutura económica e bens (incluindo edifícios, empresas, turismo e agroalimentar)	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>
Floresta e agricultura (incluindo produtores florestais e agrícolas)	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>
Biodiversidade e ecossistemas naturais (florestas, reservas, habitats críticos)	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>
Saúde pública e população sensível (idosos, crianças)	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

6. Para além dos setores listados, existe outro setor ou área geográfica no concelho de Viana do Castelo cuja vulnerabilidade aos riscos climáticos considera crítica e urgente? *
Se sim, qual é o setor/área e qual o risco climático principal?

nao

7. Existe algum risco climático significativo, com impacto substancial no território, que não tenha sido abrangido na avaliação inicial de riscos (Fase 1)? *

(NOTA: o CLIMAAX disponibiliza recursos para aplicação aos seguintes riscos: cheias / inundações fluviais; precipitação intensa; ondas de calor; secas; incêndios florestais; nevões; e ventos fortes / tempestades).

nao

III. Contributo para o Refinamento (Fase 2 - Dados de Alta Resolução)

*A principal limitação identificada na Fase 1 foi a falta de especificidade dos datasets pan-europeus para o planeamento operacional. Para a ultrapassar, a Fase 2 requer a recolha e **integração de dados locais de alta resolução** nos fluxos de trabalho (scripts informáticos) da avaliação dos diferentes riscos selecionados.*

7. O seu serviço/organização possui um registo histórico georreferenciado e detalhado de ocorrências (ex: incêndios, cheias, danos por seca) que possa ser compilado e usado para validar os modelos de risco na Fase 2? *

Sim (por favor enviar informação para o seguinte email: vc_climaax@cm-viana-castelo.pt)

Não

8. Para além da informação publicada e disponível para utilização a nível nacional (ex. levantamento LiDAR de Portugal Continental - DGT), a sua organização dispõe de (ou tem acesso a) outros dados de alta resolução cruciais para a modelação, a nível local, como modelos de combustível florestal atualizados (para incêndios), que tenham sido produzidos pela sua entidade ou obtidos em projetos nos quais esta participou? *

Sim (por favor enviar informação para o seguinte email: vc_climaax@cm-viana-castelo.pt)

Não

9. A sua entidade tem implementados ou planeia a instalação de sistemas de monitorização local (ex: estações meteorológicas, sensores de nível/caudal em rios, sensores de humidade do solo) que possam complementar o projeto VC_CLIMAAX na Fase 2? *

Sim (por favor enviar informação para o seguinte email: vc_climaax@cm-viana-castelo.pt)

Não

10. Se respondeu «sim» a alguma das questões acima acerca da disponibilidade de informação de base e pretende fazer algum comentário ou nota adicional, por favor, utilize este campo para o efeito:

IV: Necessidades Operacionais e Preparação para a Adaptação (Fase 3)

Esta secção prepara o terreno para a Fase 3 (Exploração de Estratégias Locais de Adaptação e Melhoria dos Planos de Gestão dos Riscos), questionando sobre a aplicação prática dos resultados.

12. Na sua opinião, como poderão os resultados refinados da avaliação de risco (Fase 2) ser *
mais úteis para a melhoria e atualização dos instrumentos de gestão de risco existentes (ex:
PMAC, PMEPC, outros)?

Não tenho conhecimentos para emitir opinião

13. Tendo em conta os resultados preliminares da avaliação de risco do VC_CLIMAAX (Fase
1), quais são as medidas de adaptação ou estratégias de gestão de risco que a sua
organização considera mais urgentes ou que deveriam ser prioritariamente
melhoradas/reforçadas para reduzir a vulnerabilidade do território?

Prevenção incêndios florestais

V: Outros Contributos, Comentários ou Sugestões

Nesta secção poderá apresentar outros contributos, comentários ou sugestões ao VC_CLIMAAX.

14. Caso tenha contributos, comentários ou sugestões adicionais ao VC_CLIMAAX, por *
favor, utilize este campo para o fazer:

não tenho comentários

Agradecemos a Vossa colaboração e contributo!

Para mais informações, poderá consultar os canais de comunicação do projeto CLIMAAX:

- Website: www.climaax.eu
- LinkedIn: www.linkedin.com/company/climaax/
- Zenodo (repositório do projeto): www.zenodo.org/communities/climaax/
- Zenodo (resultados da fase 1 do VC_CLIMAAX):

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15426297>

O VC... CLIMAAX é um subprojeto do:

Financiado por:

**Funded by
the European Union**

Promovido por:

CÂMARA MUNICIPAL
VIANA DO CASTELO

Com a colaboração de:

Instituto de Ciências da Terra
Institute of Earth Sciences

Este formulário foi criado dentro de Geoatributo.

Google Formulários

VC_CLIMAAX: Inquérito aos *stakeholders*

O Projeto CLIMAAX:

O «[*CLIMAt* risk and vulnerability Assessment framework and toolboX \(CLIMAAX\)](#)» é um projeto Horizonte Europa, em curso até final de 2026, que providencia suporte financeiro, analítico e prático para aprimorar os planos de gestão de riscos climáticos e os planos de emergência e proteção civil.

Partindo de um panorama europeu longe de ser uniforme, em matéria de gestão do risco de catástrofes e de adaptação às alterações climáticas, o projeto CLIMAAX foi concebido com o propósito de contribuir para a **harmonização e consolidação da prática de avaliação dos riscos climáticos**, deixando um legado para as próximas iniciativas europeias. Do projeto resultaram:

- 1 metodologia de avaliação de risco climático padronizada, baseada na experiência atual e nas melhores práticas;
- 1 conjunto de ferramentas (toolbox) com dados, modelos e recursos;
- 5 territórios-piloto europeus para testarem e moldarem a metodologia e o conjunto de ferramentas;
- 50 regiões com apoio financeiro para aplicarem a metodologia e o conjunto de ferramentas à escala local, aprimorando os respetivos planos de gestão de riscos climáticos e/ou os planos de emergência e proteção civil;
- Orientações para a avaliação de risco climático e serviço de assistência online para outras regiões europeias.

Com o objetivo de disseminar os seus resultados, o projeto promoveu a abertura de duas convocatórias, às quais entidades públicas dos diferentes Estados-Membros, com competências neste domínio, poderiam apresentar uma candidatura. Dessas candidaturas, quando aprovadas, resultavam subprojetos para aplicação das metodologias e ferramentas desenvolvidas pelo CLIMAAX no território das entidades candidatas.

O subprojeto VC_CLIMAAX:

A 1.^a convocatória do projeto CLIMAAX resultou na seleção de diversas candidaturas, proveniente dos diferentes Estados-Membros, entre as quais a **“Viana do Castelo: Climate Action (VC_CLIMAAX)”**, apresentada pelo Município de Viana do Castelo.

Da candidatura aprovada resultou um subprojeto do CLIMAAX - o VC_CLIMAAX - que se desenvolve em 3 fases sequenciais ao longo de 22 meses. Encontramo-nos, atualmente, na **Fase 2 – “Análise regional / local refinada de alta resolução e avaliação de risco”**, na qual tem enquadramento o presente inquérito aos *stakeholders*.

A fase 1 teve como resultados uma avaliação multiriscos, tendo por base conjuntos de dados (*datasets*) pan-europeus. A fase 2 tem como objetivo a integração de dados locais (de mais resolução e com maior aderência às especificidades do território) nessa avaliação, melhorando-a e refinando-a. Todo o processo é orientado pela metodologia comum desenvolvida pelo CLIMAAX, numa lógica de comparabilidade e harmonização à escala europeia.

Fases de implementação do subprojeto VC_CLIMAAX:

Inquérito aos *stakeholders*:

Este inquérito integra os **processos participativos com Stakeholders**, previstos transversalmente à implementação do VC_CLIMAAX, conforme preconizado na metodologia comum do projeto CLIMAAX. O objetivo central destes processos é a **promoção da cocriação e da corresponsabilização dos atores locais e da comunidade**, garantindo que o seu conhecimento, preocupações, expectativas e prioridades sejam refletidas nos resultados.

Especificamente, este inquérito online tem um duplo propósito:

1. Apresentar o projeto e disseminar os **resultados da avaliação inicial de riscos** (*deliverable* da Fase 1).
2. **Recolher contributos estratégicos** para a refinação e melhoria da análise de risco (previstas na Fase 2).

Considerando o contexto e o **desafio primordial da Fase 2**, que é a **integração de dados locais de alta resolução** para refinar a avaliação inicial de riscos climáticos (realizada com recurso a dados pan-europeus), a estrutura deste inquérito deverá foca-se na validação dos resultados preliminares e na identificação das melhores fontes de informação local, nomeadamente aquelas que os *stakeholders* possam deter ou conhecer no âmbito da sua atuação.

Nome da entidade que representa: *

Serviços Municipalizados de Viana do Castelo

Nome do(a) inquirido(a): *

José Emílio Viana

Email: *

diretordelegado@smvc.pt

I. Contextualização e Avaliação da Comunicação

Esta secção visa confirmar o envolvimento e a compreensão dos stakeholders relativamente aos resultados preliminares da Fase 1 (Aplicação da metodologia comum CLIMAAX).

1. Confirma o conhecimento sobre o subprojeto VC_CLIMAAX e a fase atual dos trabalhos? *

Sim

Não

2. A informação disponibilizada sobre os resultados da Fase 1 é clara, relevante e útil para a sua área de atuação? *

Sim

Não

Talvez / Não tenho a certeza

3. Na sua perspetiva, os resultados apresentados refletem adequadamente os principais desafios e riscos climáticos (incêndios florestais, cheias / inundações fluviais e costeiras, precipitação intensa e tempestades) percebidos no seu território/setor? *

Sim

Não

Talvez / Não tenho a certeza

II. Validação da Identificação dos Riscos e Vulnerabilidades Locais

A Fase 1 identificou quatro riscos prioritários e diversas vulnerabilidades. Esta secção procura validar se esta identificação está alinhada com a perceção e a experiência operacional dos atores-locais, essencial para a cocriação na Fase 2.

4. Com base na sua experiência local, qual dos riscos prioritários abordados (incêndios florestais, cheias / inundações fluviais e costeiras, precipitação intensa e tempestades) é, atualmente, o mais severo e/ou urgente no concelho de Viana do Castelo? *

- Incêndios Florestais
- Cheias / inundações fluviais
- Cheias / inundações costeiras
- Precipitação extrema
- Tempestades

5. Com base na sua experiência e conhecimento local do concelho de Viana do Castelo, por favor, classifique de 1 (Menos Crítico) a 5 (Mais Crítico) o nível de vulnerabilidade dos seguintes setores face aos riscos climáticos (cheias, incêndios, precipitação extrema e tempestades):

	1 (prioridade mínima)	2 (prioridade baixa)	3 (prioridade média)	4 (prioridade elevada)	5 (prioridade máxima)
Pessoas e segurança humana (em zonas de alta densidade/risco)	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Infraestrutura económica e bens (incluindo edifícios, empresas, turismo e agroalimentar)	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Floresta e agricultura (incluindo produtores florestais e agrícolas)	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>
Biodiversidade e ecossistemas naturais (florestas, reservas, habitats críticos)	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>
Saúde pública e população sensível (idosos, crianças)	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

6. Para além dos setores listados, existe outro setor ou área geográfica no concelho de Viana do Castelo cuja vulnerabilidade aos riscos climáticos considera crítica e urgente? *
Se sim, qual é o setor/área e qual o risco climático principal?

Identificar Soluções Baseadas na Natureza (NbS) prioritárias por tipo de risco (cheias, calor, incêndios, erosão costeira).

7. Existe algum risco climático significativo, com impacto substancial no território, que não tenha sido abrangido na avaliação inicial de riscos (Fase 1)? *

(NOTA: o CLIMAAX disponibiliza recursos para aplicação aos seguintes riscos: cheias / inundações fluviais; precipitação intensa; ondas de calor; secas; incêndios florestais; nevões; e ventos fortes / tempestades).

Vulnerabilidade social climática.

III. Contributo para o Refinamento (Fase 2 - Dados de Alta Resolução)

*A principal limitação identificada na Fase 1 foi a falta de especificidade dos datasets pan-europeus para o planeamento operacional. Para a ultrapassar, a Fase 2 requer a recolha e **integração de dados locais de alta resolução** nos fluxos de trabalho (scripts informáticos) da avaliação dos diferentes riscos selecionados.*

7. O seu serviço/organização possui um registo histórico georreferenciado e detalhado de ocorrências (ex: incêndios, cheias, danos por seca) que possa ser compilado e usado para validar os modelos de risco na Fase 2? *

Sim (por favor enviar informação para o seguinte email: vc_climaax@cm-viana-castelo.pt)

Não

8. Para além da informação publicada e disponível para utilização a nível nacional (ex. levantamento LiDAR de Portugal Continental - DGT), a sua organização dispõe de (ou tem acesso a) outros dados de alta resolução cruciais para a modelação, a nível local, como modelos de combustível florestal atualizados (para incêndios), que tenham sido produzidos pela sua entidade ou obtidos em projetos nos quais esta participou? *

Sim (por favor enviar informação para o seguinte email: vc_climaax@cm-viana-castelo.pt)

Não

9. A sua entidade tem implementados ou planeia a instalação de sistemas de monitorização local (ex: estações meteorológicas, sensores de nível/caudal em rios, sensores de humidade do solo) que possam complementar o projeto VC_CLIMAAX na Fase 2? *

Sim (por favor enviar informação para o seguinte email: vc_climaax@cm-viana-castelo.pt)

Não

10. Se respondeu «sim» a alguma das questões acima acerca da disponibilidade de informação de base e pretende fazer algum comentário ou nota adicional, por favor, utilize este campo para o efeito:

IV: Necessidades Operacionais e Preparação para a Adaptação (Fase 3)

Esta secção prepara o terreno para a Fase 3 (Exploração de Estratégias Locais de Adaptação e Melhoria dos Planos de Gestão dos Riscos), questionando sobre a aplicação prática dos resultados.

12. Na sua opinião, como poderão os resultados refinados da avaliação de risco (Fase 2) ser *
mais úteis para a melhoria e atualização dos instrumentos de gestão de risco existentes (ex:
PMAC, PMEPC, outros)?

Na minha opinião técnica, os resultados refinados da avaliação de risco da Fase 2 só serão
verdadeiramente úteis para a melhoria e atualização dos instrumentos de gestão de risco existentes
(PMAC, PMEPC e outros) se forem traduzidos de conhecimento analítico para decisões operacionais e
normativas.

13. Tendo em conta os resultados preliminares da avaliação de risco do VC_CLIMAAX (Fase
1), quais são as medidas de adaptação ou estratégias de gestão de risco que a sua
organização considera mais urgentes ou que deveriam ser prioritariamente
melhoradas/reforçadas para reduzir a vulnerabilidade do território?

1. Redução do risco de cheias (fluviais, pluviais e costeiras);
 2. Resposta estruturada a ondas de calor;
 3. Reforço da resiliência face a incêndios rurais;
 4. Melhoria da capacidade de antecipação e resposta da proteção civil.
-

V: Outros Contributos, Comentários ou Sugestões

Nesta secção poderá apresentar outros contributos, comentários ou sugestões ao VC_CLIMAAX.

14. Caso tenha contributos, comentários ou sugestões adicionais ao VC_CLIMAAX, por *
favor, utilize este campo para o fazer:

1. Integrar explicitamente a dimensão social do risco climático
 - a) Introduzir indicadores de vulnerabilidade social climática (idade, isolamento, pobreza energética, acesso a serviços);
 - b) Identificar áreas onde o risco climático se cruza com fragilidade social;
 - c) Priorizar medidas com impacto direto na proteção de populações vulneráveis.
 2. Reforçar a abordagem às Soluções Baseadas na Natureza (NbS)
 - a) Assumir as NbS como eixo estruturante da adaptação, não apenas como opção complementar;
 - b) Identificar NbS prioritárias por risco (cheias, calor, incêndios, erosão);
 - c) Avaliar custos, benefícios e co-benefícios ambientais e sociais.
 - d) Mais-valia:
 - i. Reduz risco de dependência excessiva de soluções cinzentas;
 - ii Potencia benefícios múltiplos (biodiversidade, bem-estar, paisagem).
-

Agradecemos a Vossa colaboração e contributo!

Para mais informações, poderá consultar os canais de comunicação do projeto CLIMAAX:

- Website: www.climaax.eu
- LinkedIn: www.linkedin.com/company/climaax/
- Zenodo (repositório do projeto): www.zenodo.org/communities/climaax/
- Zenodo (resultados da fase 1 do VC_CLIMAAX):

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15426297>

O VC_ CLIMAAX é um subprojeto do:

Financiado por:

Funded by
the European Union

Promovido por:

CÂMARA MUNICIPAL
VIANA DO CASTELO

Com a colaboração de:

Instituto de Ciências da Terra
Institute of Earth Sciences

Este formulário foi criado dentro de Geoatributo.

Google Formulários

VC_CLIMAAX: Inquérito aos *stakeholders*

O Projeto CLIMAAX:

O «[CLIMAté risk and vulnerability Assessment framework and toolbox \(CLIMAAX\)](#)» é um projeto Horizonte Europa, em curso até final de 2026, que providencia suporte financeiro, analítico e prático para aprimorar os planos de gestão de riscos climáticos e os planos de emergência e proteção civil.

Partindo de um panorama europeu longe de ser uniforme, em matéria de gestão do risco de catástrofes e de adaptação às alterações climáticas, o projeto CLIMAAX foi concebido com o propósito de contribuir para a **harmonização e consolidação da prática de avaliação dos riscos climáticos**, deixando um legado para as próximas iniciativas europeias. Do projeto resultaram:

- 1 metodologia de avaliação de risco climático padronizada, baseada na experiência atual e nas melhores práticas;
- 1 conjunto de ferramentas (toolbox) com dados, modelos e recursos;
- 5 territórios-piloto europeus para testarem e moldarem a metodologia e o conjunto de ferramentas;
- 50 regiões com apoio financeiro para aplicarem a metodologia e o conjunto de ferramentas à escala local, aprimorando os respetivos planos de gestão de riscos climáticos e/ou os planos de emergência e proteção civil;
- Orientações para a avaliação de risco climático e serviço de assistência online para outras regiões europeias.

Com o objetivo de disseminar os seus resultados, o projeto promoveu a abertura de duas convocatórias, às quais entidades públicas dos diferentes Estados-Membros, com competências neste domínio, poderiam apresentar uma candidatura. Dessas candidaturas, quando aprovadas, resultavam subprojetos para aplicação das metodologias e ferramentas desenvolvidas pelo CLIMAAX no território das entidades candidatas.

O subprojeto VC_CLIMAAX:

A 1.^a convocatória do projeto CLIMAAX resultou na seleção de diversas candidaturas, proveniente dos diferentes Estados-Membros, entre as quais a **"Viana do Castelo: Climate Action (VC_CLIMAAX)"**, apresentada pelo Município de Viana do Castelo.

Da candidatura aprovada resultou um subprojeto do CLIMAAX - o VC_CLIMAAX - que se desenvolve em 3 fases sequenciais ao longo de 22 meses. Encontramo-nos, atualmente, na **Fase 2 – "Análise regional / local refinada de alta resolução e avaliação de risco"**, na qual tem enquadramento o presente inquérito aos *stakeholders*.

A fase 1 teve como resultados uma avaliação multiriscos, tendo por base conjuntos de dados (*datasets*) pan-europeus. A fase 2 tem como objetivo a integração de dados locais (de mais resolução e com maior aderência às especificidades do território) nessa avaliação, melhorando-a e refinando-a. Todo o processo é orientado pela metodologia comum desenvolvida pelo CLIMAAX, numa lógica de comparabilidade e harmonização à escala europeia.

Fases de implementação do subprojeto VC_CLIMAAX:

Inquérito aos *stakeholders*:

Este inquérito integra os **processos participativos com Stakeholders**, previstos transversalmente à implementação do VC_CLIMAAX, conforme preconizado na metodologia comum do projeto CLIMAAX. O objetivo central destes processos é a **promoção da cocriação e da corresponsabilização dos atores locais e da comunidade**, garantindo que o seu conhecimento, preocupações, expectativas e prioridades sejam refletidas nos resultados.

Especificamente, este inquérito online tem um duplo propósito:

1. Apresentar o projeto e disseminar os **resultados da avaliação inicial de riscos** (*deliverable* da Fase 1).
2. **Recolher contributos estratégicos** para a refinação e melhoria da análise de risco (previstas na Fase 2).

Considerando o contexto e o **desafio primordial da Fase 2**, que é a **integração de dados locais de alta resolução** para refinar a avaliação inicial de riscos climáticos (realizada com recurso a dados pan-europeus), a estrutura deste inquérito deverá foca-se na validação dos resultados preliminares e na identificação das melhores fontes de informação local, nomeadamente aquelas que os *stakeholders* possam deter ou conhecer no âmbito da sua atuação.

Nome da entidade que representa: *

Instituto Politécnico de Viana do Castelo

Nome do(a) inquirido(a): *

António Curado

Email: *

antonio.curado@ipvc.pt

I. Contextualização e Avaliação da Comunicação

Esta secção visa confirmar o envolvimento e a compreensão dos stakeholders relativamente aos resultados preliminares da Fase 1 (Aplicação da metodologia comum CLIMAAX).

1. Confirma o conhecimento sobre o subprojeto VC_CLIMAAX e a fase atual dos trabalhos? *

Sim

Não

2. A informação disponibilizada sobre os resultados da Fase 1 é clara, relevante e útil para a sua área de atuação? *

Sim

Não

Talvez / Não tenho a certeza

3. Na sua perspetiva, os resultados apresentados refletem adequadamente os principais desafios e riscos climáticos (incêndios florestais, cheias / inundações fluviais e costeiras, precipitação intensa e tempestades) percebidos no seu território/setor? *

Sim

Não

Talvez / Não tenho a certeza

II. Validação da Identificação dos Riscos e Vulnerabilidades Locais

A Fase 1 identificou quatro riscos prioritários e diversas vulnerabilidades. Esta secção procura validar se esta identificação está alinhada com a perceção e a experiência operacional dos atores-locais, essencial para a cocriação na Fase 2.

4. Com base na sua experiência local, qual dos riscos prioritários abordados (incêndios florestais, cheias / inundações fluviais e costeiras, precipitação intensa e tempestades) é, atualmente, o mais severo e/ou urgente no concelho de Viana do Castelo? *

- Incêndios Florestais
- Cheias / inundações fluviais
- Cheias / inundações costeiras
- Precipitação extrema
- Tempestades

5. Com base na sua experiência e conhecimento local do concelho de Viana do Castelo, por favor, classifique de 1 (Menos Crítico) a 5 (Mais Crítico) o nível de vulnerabilidade dos seguintes setores face aos riscos climáticos (cheias, incêndios, precipitação extrema e tempestades):

	1 (prioridade mínima)	2 (prioridade baixa)	3 (prioridade média)	4 (prioridade elevada)	5 (prioridade máxima)
Pessoas e segurança humana (em zonas de alta densidade/risco)	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>
Infraestrutura económica e bens (incluindo edifícios, empresas, turismo e agroalimentar)	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>
Floresta e agricultura (incluindo produtores florestais e agrícolas)	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Biodiversidade e ecossistemas naturais (florestas, reservas, habitats críticos)	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Saúde pública e população sensível (idosos, crianças)	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>

6. Para além dos setores listados, existe outro setor ou área geográfica no concelho de Viana do Castelo cuja vulnerabilidade aos riscos climáticos considera crítica e urgente? *
Se sim, qual é o setor/área e qual o risco climático principal?

rede viária

7. Existe algum risco climático significativo, com impacto substancial no território, que não tenha sido abrangido na avaliação inicial de riscos (Fase 1)? *

(NOTA: o CLIMAAX disponibiliza recursos para aplicação aos seguintes riscos: cheias / inundações fluviais; precipitação intensa; ondas de calor; secas; incêndios florestais; nevões; e ventos fortes / tempestades).

furacões e tornados.

III. Contributo para o Refinamento (Fase 2 - Dados de Alta Resolução)

*A principal limitação identificada na Fase 1 foi a falta de especificidade dos datasets pan-europeus para o planeamento operacional. Para a ultrapassar, a Fase 2 requer a recolha e **integração de dados locais de alta resolução** nos fluxos de trabalho (scripts informáticos) da avaliação dos diferentes riscos selecionados.*

7. O seu serviço/organização possui um registo histórico georreferenciado e detalhado de ocorrências (ex: incêndios, cheias, danos por seca) que possa ser compilado e usado para validar os modelos de risco na Fase 2? *

Sim (por favor enviar informação para o seguinte email: vc_climaax@cm-viana-castelo.pt)

Não

8. Para além da informação publicada e disponível para utilização a nível nacional (ex. levantamento LiDAR de Portugal Continental - DGT), a sua organização dispõe de (ou tem acesso a) outros dados de alta resolução cruciais para a modelação, a nível local, como modelos de combustível florestal atualizados (para incêndios), que tenham sido produzidos pela sua entidade ou obtidos em projetos nos quais esta participou? *

- Sim (por favor enviar informação para o seguinte email: vc_climaax@cm-viana-castelo.pt)
- Não

9. A sua entidade tem implementados ou planeia a instalação de sistemas de monitorização local (ex: estações meteorológicas, sensores de nível/caudal em rios, sensores de humidade do solo) que possam complementar o projeto VC_CLIMAAX na Fase 2? *

- Sim (por favor enviar informação para o seguinte email: vc_climaax@cm-viana-castelo.pt)
- Não

10. Se respondeu «sim» a alguma das questões acima acerca da disponibilidade de informação de base e pretende fazer algum comentário ou nota adicional, por favor, utilize este campo para o efeito:

O IPVC dispõe de estações climáticas.

IV: Necessidades Operacionais e Preparação para a Adaptação (Fase 3)

Esta secção prepara o terreno para a Fase 3 (Exploração de Estratégias Locais de Adaptação e Melhoria dos Planos de Gestão dos Riscos), questionando sobre a aplicação prática dos resultados.

12. Na sua opinião, como poderão os resultados refinados da avaliação de risco (Fase 2) ser *
mais úteis para a melhoria e atualização dos instrumentos de gestão de risco existentes (ex:
PMAC, PMEPC, outros)?

Deve apostar-se no seguinte: priorização mais precisa dos riscos, adequação das medidas de prevenção e mitigação, atualização dos cenários operacionais e de emergência, melhoria da componente cartográfica e de zonamento, e integração com o ordenamento do território e políticas setoriais.

13. Tendo em conta os resultados preliminares da avaliação de risco do VC_CLIMAAX (Fase 1), quais são as medidas de adaptação ou estratégias de gestão de risco que a sua organização considera mais urgentes ou que deveriam ser prioritariamente melhoradas/reforçadas para reduzir a vulnerabilidade do território?

As principais medidas deverão ser: melhoria dos sistemas de drenagem urbana, criação ou requalificação de zonas de retenção natural, aumento de áreas verdes e sombreamento, sobretudo em zonas urbanas mais expostas, recolha e partilha de dados climáticos e ambientais, monitorização de fenómenos críticos, e integração dos sistemas de alerta com os procedimentos de resposta das entidades locais.

V: Outros Contributos, Comentários ou Sugestões

Nesta secção poderá apresentar outros contributos, comentários ou sugestões ao VC_CLIMAAX.

14. Caso tenha contributos, comentários ou sugestões adicionais ao VC_CLIMAAX, por *
favor, utilize este campo para o fazer:

Deve-se garantir uma maior envolvimento ativo da comunidade e dos agentes locais na adaptação climática.

Agradecemos a Vossa colaboração e contributo!

Para mais informações, poderá consultar os canais de comunicação do projeto CLIMAAX:

- Website: www.climaax.eu
- LinkedIn: www.linkedin.com/company/climaax/
- Zenodo (repositório do projeto): www.zenodo.org/communities/climaax/
- Zenodo (resultados da fase 1 do VC_CLIMAAX):

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15426297>

O VC_ CLIMAAX é um subprojeto do:

Financiado por:

Promovido por:

Com a colaboração de:

Este formulário foi criado dentro de Geoatributo.

Google Formulários

VC_CLIMAAX: Inquérito aos *stakeholders*

O Projeto CLIMAAX:

O «[CLIMAté risk and vulnerability Assessment framework and toolbox \(CLIMAAX\)](#)» é um projeto Horizonte Europa, em curso até final de 2026, que providencia suporte financeiro, analítico e prático para aprimorar os planos de gestão de riscos climáticos e os planos de emergência e proteção civil.

Partindo de um panorama europeu longe de ser uniforme, em matéria de gestão do risco de catástrofes e de adaptação às alterações climáticas, o projeto CLIMAAX foi concebido com o propósito de contribuir para a **harmonização e consolidação da prática de avaliação dos riscos climáticos**, deixando um legado para as próximas iniciativas europeias. Do projeto resultaram:

- 1 metodologia de avaliação de risco climático padronizada, baseada na experiência atual e nas melhores práticas;
- 1 conjunto de ferramentas (toolbox) com dados, modelos e recursos;
- 5 territórios-piloto europeus para testarem e moldarem a metodologia e o conjunto de ferramentas;
- 50 regiões com apoio financeiro para aplicarem a metodologia e o conjunto de ferramentas à escala local, aprimorando os respetivos planos de gestão de riscos climáticos e/ou os planos de emergência e proteção civil;
- Orientações para a avaliação de risco climático e serviço de assistência online para outras regiões europeias.

Com o objetivo de disseminar os seus resultados, o projeto promoveu a abertura de duas convocatórias, às quais entidades públicas dos diferentes Estados-Membros, com competências neste domínio, poderiam apresentar uma candidatura. Dessas candidaturas, quando aprovadas, resultavam subprojetos para aplicação das metodologias e ferramentas desenvolvidas pelo CLIMAAX no território das entidades candidatas.

O subprojeto VC_CLIMAAX:

A 1.^a convocatória do projeto CLIMAAX resultou na seleção de diversas candidaturas, proveniente dos diferentes Estados-Membros, entre as quais a **"Viana do Castelo: Climate Action (VC_CLIMAAX)"**, apresentada pelo Município de Viana do Castelo.

Da candidatura aprovada resultou um subprojeto do CLIMAAX - o VC_CLIMAAX - que se desenvolve em 3 fases sequenciais ao longo de 22 meses. Encontramo-nos, atualmente, na **Fase 2 – "Análise regional / local refinada de alta resolução e avaliação de risco"**, na qual tem enquadramento o presente inquérito aos *stakeholders*.

A fase 1 teve como resultados uma avaliação multiriscos, tendo por base conjuntos de dados (*datasets*) pan-europeus. A fase 2 tem como objetivo a integração de dados locais (de mais resolução e com maior aderência às especificidades do território) nessa avaliação, melhorando-a e refinando-a. Todo o processo é orientado pela metodologia comum desenvolvida pelo CLIMAAX, numa lógica de comparabilidade e harmonização à escala europeia.

Fases de implementação do subprojeto VC_CLIMAAX:

Inquérito aos *stakeholders*:

Este inquérito integra os **processos participativos com Stakeholders**, previstos transversalmente à implementação do VC_CLIMAAX, conforme preconizado na metodologia comum do projeto CLIMAAX. O objetivo central destes processos é a **promoção da cocriação e da corresponsabilização dos atores locais e da comunidade**, garantindo que o seu conhecimento, preocupações, expectativas e prioridades sejam refletidas nos resultados.

Especificamente, este inquérito online tem um duplo propósito:

1. Apresentar o projeto e disseminar os **resultados da avaliação inicial de riscos** (*deliverable* da Fase 1).
2. **Recolher contributos estratégicos** para a refinação e melhoria da análise de risco (previstas na Fase 2).

Considerando o contexto e o **desafio primordial da Fase 2**, que é a **integração de dados locais de alta resolução** para refinar a avaliação inicial de riscos climáticos (realizada com recurso a dados pan-europeus), a estrutura deste inquérito deverá foca-se na validação dos resultados preliminares e na identificação das melhores fontes de informação local, nomeadamente aquelas que os *stakeholders* possam deter ou conhecer no âmbito da sua atuação.

Nome da entidade que representa: *

APDL, SA

Nome do(a) inquirido(a): *

Luís Monteiro

Email: *

luis.monteiro@apdl.pt

I. Contextualização e Avaliação da Comunicação

Esta secção visa confirmar o envolvimento e a compreensão dos stakeholders relativamente aos resultados preliminares da Fase 1 (Aplicação da metodologia comum CLIMAAX).

1. Confirma o conhecimento sobre o subprojeto VC_CLIMAAX e a fase atual dos trabalhos? *

Sim

Não

2. A informação disponibilizada sobre os resultados da Fase 1 é clara, relevante e útil para a sua área de atuação? *

Sim

Não

Talvez / Não tenho a certeza

3. Na sua perspetiva, os resultados apresentados refletem adequadamente os principais desafios e riscos climáticos (incêndios florestais, cheias / inundações fluviais e costeiras, precipitação intensa e tempestades) percebidos no seu território/setor? *

Sim

Não

Talvez / Não tenho a certeza

II. Validação da Identificação dos Riscos e Vulnerabilidades Locais

A Fase 1 identificou quatro riscos prioritários e diversas vulnerabilidades. Esta secção procura validar se esta identificação está alinhada com a perceção e a experiência operacional dos atores-locais, essencial para a cocriação na Fase 2.

4. Com base na sua experiência local, qual dos riscos prioritários abordados (incêndios florestais, cheias / inundações fluviais e costeiras, precipitação intensa e tempestades) é, atualmente, o mais severo e/ou urgente no concelho de Viana do Castelo? *

- Incêndios Florestais
- Cheias / inundações fluviais
- Cheias / inundações costeiras
- Precipitação extrema
- Tempestades

5. Com base na sua experiência e conhecimento local do concelho de Viana do Castelo, por favor, classifique de 1 (Menos Crítico) a 5 (Mais Crítico) o nível de vulnerabilidade dos seguintes setores face aos riscos climáticos (cheias, incêndios, precipitação extrema e tempestades):

	1 (prioridade mínima)	2 (prioridade baixa)	3 (prioridade média)	4 (prioridade elevada)	5 (prioridade máxima)
Pessoas e segurança humana (em zonas de alta densidade/risco)	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Infraestrutura económica e bens (incluindo edifícios, empresas, turismo e agroalimentar)	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Floresta e agricultura (incluindo produtores florestais e agrícolas)	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>
Biodiversidade e ecossistemas naturais (florestas, reservas, habitats críticos)	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Saúde pública e população sensível (idosos, crianças)	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>

6. Para além dos setores listados, existe outro setor ou área geográfica no concelho de Viana do Castelo cuja vulnerabilidade aos riscos climáticos considera crítica e urgente? *
Se sim, qual é o setor/área e qual o risco climático principal?

Não

7. Existe algum risco climático significativo, com impacto substancial no território, que não tenha sido abrangido na avaliação inicial de riscos (Fase 1)? *
(NOTA: o CLIMAAX disponibiliza recursos para aplicação aos seguintes riscos: cheias / inundações fluviais; precipitação intensa; ondas de calor; secas; incêndios florestais; nevões; e ventos fortes / tempestades).

Não

III. Contributo para o Refinamento (Fase 2 - Dados de Alta Resolução)

*A principal limitação identificada na Fase 1 foi a falta de especificidade dos datasets pan-europeus para o planeamento operacional. Para a ultrapassar, a Fase 2 requer a recolha e **integração de dados locais de alta resolução** nos fluxos de trabalho (scripts informáticos) da avaliação dos diferentes riscos selecionados.*

7. O seu serviço/organização possui um registo histórico georreferenciado e detalhado de ocorrências (ex: incêndios, cheias, danos por seca) que possa ser compilado e usado para validar os modelos de risco na Fase 2? *

Sim (por favor enviar informação para o seguinte email: vc_climaax@cm-viana-castelo.pt)

Não

8. Para além da informação publicada e disponível para utilização a nível nacional (ex. levantamento LiDAR de Portugal Continental - DGT), a sua organização dispõe de (ou tem acesso a) outros dados de alta resolução cruciais para a modelação, a nível local, como modelos de combustível florestal atualizados (para incêndios), que tenham sido produzidos pela sua entidade ou obtidos em projetos nos quais esta participou? *

Sim (por favor enviar informação para o seguinte email: vc_climaax@cm-viana-castelo.pt)

Não

9. A sua entidade tem implementados ou planeia a instalação de sistemas de monitorização local (ex: estações meteorológicas, sensores de nível/caudal em rios, sensores de humidade do solo) que possam complementar o projeto VC_CLIMAAX na Fase 2? *

Sim (por favor enviar informação para o seguinte email: vc_climaax@cm-viana-castelo.pt)

Não

10. Se respondeu «sim» a alguma das questões acima acerca da disponibilidade de informação de base e pretende fazer algum comentário ou nota adicional, por favor, utilize este campo para o efeito:

IV: Necessidades Operacionais e Preparação para a Adaptação (Fase 3)

Esta secção prepara o terreno para a Fase 3 (Exploração de Estratégias Locais de Adaptação e Melhoria dos Planos de Gestão dos Riscos), questionando sobre a aplicação prática dos resultados.

12. Na sua opinião, como poderão os resultados refinados da avaliação de risco (Fase 2) ser *
mais úteis para a melhoria e atualização dos instrumentos de gestão de risco existentes (ex:
PMAC, PMEPC, outros)?

Não tenho opinião sobre o assunto.

13. Tendo em conta os resultados preliminares da avaliação de risco do VC_CLIMAAX (Fase
1), quais são as medidas de adaptação ou estratégias de gestão de risco que a sua
organização considera mais urgentes ou que deveriam ser prioritariamente
melhoradas/reforçadas para reduzir a vulnerabilidade do território?

V: Outros Contributos, Comentários ou Sugestões

Nesta secção poderá apresentar outros contributos, comentários ou sugestões ao VC_CLIMAAX.

14. Caso tenha contributos, comentários ou sugestões adicionais ao VC_CLIMAAX, por *
favor, utilize este campo para o fazer:

Não tenho outros contributos a apresentar.

Agradecemos a Vossa colaboração e contributo!

Para mais informações, poderá consultar os canais de comunicação do projeto CLIMAAX:

- Website: www.climaax.eu
- LinkedIn: www.linkedin.com/company/climaax/
- Zenodo (repositório do projeto): www.zenodo.org/communities/climaax/
- Zenodo (resultados da fase 1 do VC_CLIMAAX):

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15426297>

O VC... CLIMAAX é um subprojeto do:

Financiado por:

**Funded by
the European Union**

Promovido por:

CÂMARA MUNICIPAL
VIANA DO CASTELO

Com a colaboração de:

**Instituto de Ciências da Terra
Institute of Earth Sciences**

Este formulário foi criado dentro de Geoatributo.

Google Formulários

VC_CLIMAAX: Inquérito aos *stakeholders*

O Projeto CLIMAAX:

O «[CLIMAté risk and vulnerability Assessment framework and toolbox \(CLIMAAX\)](#)» é um projeto Horizonte Europa, em curso até final de 2026, que providencia suporte financeiro, analítico e prático para aprimorar os planos de gestão de riscos climáticos e os planos de emergência e proteção civil.

Partindo de um panorama europeu longe de ser uniforme, em matéria de gestão do risco de catástrofes e de adaptação às alterações climáticas, o projeto CLIMAAX foi concebido com o propósito de contribuir para a **harmonização e consolidação da prática de avaliação dos riscos climáticos**, deixando um legado para as próximas iniciativas europeias. Do projeto resultaram:

- 1 metodologia de avaliação de risco climático padronizada, baseada na experiência atual e nas melhores práticas;
- 1 conjunto de ferramentas (toolbox) com dados, modelos e recursos;
- 5 territórios-piloto europeus para testarem e moldarem a metodologia e o conjunto de ferramentas;
- 50 regiões com apoio financeiro para aplicarem a metodologia e o conjunto de ferramentas à escala local, aprimorando os respetivos planos de gestão de riscos climáticos e/ou os planos de emergência e proteção civil;
- Orientações para a avaliação de risco climático e serviço de assistência online para outras regiões europeias.

Com o objetivo de disseminar os seus resultados, o projeto promoveu a abertura de duas convocatórias, às quais entidades públicas dos diferentes Estados-Membros, com competências neste domínio, poderiam apresentar uma candidatura. Dessas candidaturas, quando aprovadas, resultavam subprojetos para aplicação das metodologias e ferramentas desenvolvidas pelo CLIMAAX no território das entidades candidatas.

O subprojeto VC_CLIMAAX:

A 1.^a convocatória do projeto CLIMAAX resultou na seleção de diversas candidaturas, proveniente dos diferentes Estados-Membros, entre as quais a **"Viana do Castelo: Climate Action (VC_CLIMAAX)"**, apresentada pelo Município de Viana do Castelo.

Da candidatura aprovada resultou um subprojeto do CLIMAAX - o VC_CLIMAAX - que se desenvolve em 3 fases sequenciais ao longo de 22 meses. Encontramo-nos, atualmente, na **Fase 2 – "Análise regional / local refinada de alta resolução e avaliação de risco"**, na qual tem enquadramento o presente inquérito aos *stakeholders*.

A fase 1 teve como resultados uma avaliação multiriscos, tendo por base conjuntos de dados (*datasets*) pan-europeus. A fase 2 tem como objetivo a integração de dados locais (de mais resolução e com maior aderência às especificidades do território) nessa avaliação, melhorando-a e refinando-a. Todo o processo é orientado pela metodologia comum desenvolvida pelo CLIMAAX, numa lógica de comparabilidade e harmonização à escala europeia.

Fases de implementação do subprojeto VC_CLIMAAX:

Inquérito aos *stakeholders*:

Este inquérito integra os **processos participativos com Stakeholders**, previstos transversalmente à implementação do VC_CLIMAAX, conforme preconizado na metodologia comum do projeto CLIMAAX. O objetivo central destes processos é a **promoção da cocriação e da corresponsabilização dos atores locais e da comunidade**, garantindo que o seu conhecimento, preocupações, expectativas e prioridades sejam refletidas nos resultados.

Especificamente, este inquérito online tem um duplo propósito:

1. Apresentar o projeto e disseminar os **resultados da avaliação inicial de riscos** (*deliverable* da Fase 1).
2. **Recolher contributos estratégicos** para a refinação e melhoria da análise de risco (previstas na Fase 2).

Considerando o contexto e o **desafio primordial da Fase 2**, que é a **integração de dados locais de alta resolução** para refinar a avaliação inicial de riscos climáticos (realizada com recurso a dados pan-europeus), a estrutura deste inquérito deverá foca-se na validação dos resultados preliminares e na identificação das melhores fontes de informação local, nomeadamente aquelas que os *stakeholders* possam deter ou conhecer no âmbito da sua atuação.

Nome da entidade que representa: *

Rio Neiva - Associação de Defesa do Ambiente

Nome do(a) inquirido(a): *

Rui Monteiro

Email: *

geral@rioneiva.com

I. Contextualização e Avaliação da Comunicação

Esta secção visa confirmar o envolvimento e a compreensão dos stakeholders relativamente aos resultados preliminares da Fase 1 (Aplicação da metodologia comum CLIMAAX).

1. Confirma o conhecimento sobre o subprojeto VC_CLIMAAX e a fase atual dos trabalhos? *

Sim

Não

2. A informação disponibilizada sobre os resultados da Fase 1 é clara, relevante e útil para a sua área de atuação? *

Sim

Não

Talvez / Não tenho a certeza

3. Na sua perspetiva, os resultados apresentados refletem adequadamente os principais desafios e riscos climáticos (incêndios florestais, cheias / inundações fluviais e costeiras, precipitação intensa e tempestades) percebidos no seu território/setor? *

Sim

Não

Talvez / Não tenho a certeza

II. Validação da Identificação dos Riscos e Vulnerabilidades Locais

A Fase 1 identificou quatro riscos prioritários e diversas vulnerabilidades. Esta secção procura validar se esta identificação está alinhada com a perceção e a experiência operacional dos atores-locais, essencial para a cocriação na Fase 2.

4. Com base na sua experiência local, qual dos riscos prioritários abordados (incêndios florestais, cheias / inundações fluviais e costeiras, precipitação intensa e tempestades) é, atualmente, o mais severo e/ou urgente no concelho de Viana do Castelo? *

- Incêndios Florestais
- Cheias / inundações fluviais
- Cheias / inundações costeiras
- Precipitação extrema
- Tempestades

5. Com base na sua experiência e conhecimento local do concelho de Viana do Castelo, por favor, classifique de 1 (Menos Crítico) a 5 (Mais Crítico) o nível de vulnerabilidade dos seguintes setores face aos riscos climáticos (cheias, incêndios, precipitação extrema e tempestades):

	1 (prioridade mínima)	2 (prioridade baixa)	3 (prioridade média)	4 (prioridade elevada)	5 (prioridade máxima)
Pessoas e segurança humana (em zonas de alta densidade/risco)	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>
Infraestrutura económica e bens (incluindo edifícios, empresas, turismo e agroalimentar)	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>
Floresta e agricultura (incluindo produtores florestais e agrícolas)	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>
Biodiversidade e ecossistemas naturais (florestas, reservas, habitats críticos)	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>
Saúde pública e população sensível (idosos, crianças)	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>

6. Para além dos setores listados, existe outro setor ou área geográfica no concelho de Viana do Castelo cuja vulnerabilidade aos riscos climáticos considera crítica e urgente? *
Se sim, qual é o setor/área e qual o risco climático principal?

NS

7. Existe algum risco climático significativo, com impacto substancial no território, que não tenha sido abrangido na avaliação inicial de riscos (Fase 1)? *

(NOTA: o CLIMAAX disponibiliza recursos para aplicação aos seguintes riscos: cheias / inundações fluviais; precipitação intensa; ondas de calor; secas; incêndios florestais; nevões; e ventos fortes / tempestades).

NS

III. Contributo para o Refinamento (Fase 2 - Dados de Alta Resolução)

*A principal limitação identificada na Fase 1 foi a falta de especificidade dos datasets pan-europeus para o planeamento operacional. Para a ultrapassar, a Fase 2 requer a recolha e **integração de dados locais de alta resolução** nos fluxos de trabalho (scripts informáticos) da avaliação dos diferentes riscos selecionados.*

7. O seu serviço/organização possui um registo histórico georreferenciado e detalhado de ocorrências (ex: incêndios, cheias, danos por seca) que possa ser compilado e usado para validar os modelos de risco na Fase 2? *

Sim (por favor enviar informação para o seguinte email: vc_climaax@cm-viana-castelo.pt)

Não

8. Para além da informação publicada e disponível para utilização a nível nacional (ex. levantamento LiDAR de Portugal Continental - DGT), a sua organização dispõe de (ou tem acesso a) outros dados de alta resolução cruciais para a modelação, a nível local, como modelos de combustível florestal atualizados (para incêndios), que tenham sido produzidos pela sua entidade ou obtidos em projetos nos quais esta participou? *

- Sim (por favor enviar informação para o seguinte email: vc_climaax@cm-viana-castelo.pt)
- Não

9. A sua entidade tem implementados ou planeia a instalação de sistemas de monitorização local (ex: estações meteorológicas, sensores de nível/caudal em rios, sensores de humidade do solo) que possam complementar o projeto VC_CLIMAAX na Fase 2? *

- Sim (por favor enviar informação para o seguinte email: vc_climaax@cm-viana-castelo.pt)
- Não

10. Se respondeu «sim» a alguma das questões acima acerca da disponibilidade de informação de base e pretende fazer algum comentário ou nota adicional, por favor, utilize este campo para o efeito:

IV: Necessidades Operacionais e Preparação para a Adaptação (Fase 3)

Esta secção prepara o terreno para a Fase 3 (Exploração de Estratégias Locais de Adaptação e Melhoria dos Planos de Gestão dos Riscos), questionando sobre a aplicação prática dos resultados.

12. Na sua opinião, como poderão os resultados refinados da avaliação de risco (Fase 2) ser *
mais úteis para a melhoria e atualização dos instrumentos de gestão de risco existentes (ex:
PMAC, PMEPC, outros)?

NS

13. Tendo em conta os resultados preliminares da avaliação de risco do VC_CLIMAAX (Fase
1), quais são as medidas de adaptação ou estratégias de gestão de risco que a sua
organização considera mais urgentes ou que deveriam ser prioritariamente
melhoradas/reforçadas para reduzir a vulnerabilidade do território?

V: Outros Contributos, Comentários ou Sugestões

Nesta secção poderá apresentar outros contributos, comentários ou sugestões ao VC_CLIMAAX.

14. Caso tenha contributos, comentários ou sugestões adicionais ao VC_CLIMAAX, por *
favor, utilize este campo para o fazer:

NS

Agradecemos a Vossa colaboração e contributo!

Para mais informações, poderá consultar os canais de comunicação do projeto CLIMAAX:

- Website: www.climaax.eu
- LinkedIn: www.linkedin.com/company/climaax/
- Zenodo (repositório do projeto): www.zenodo.org/communities/climaax/
- Zenodo (resultados da fase 1 do VC_CLIMAAX):

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15426297>

O VC... CLIMAAX é um subprojeto do:

Financiado por:

**Funded by
the European Union**

Promovido por:

CÂMARA MUNICIPAL
VIANA DO CASTELO

Com a colaboração de:

**Instituto de Ciências da Terra
Institute of Earth Sciences**

Este formulário foi criado dentro de Geoatributo.

Google Formulários

VC_CLIMAAX: Inquérito aos *stakeholders*

O Projeto CLIMAAX:

O «[CLIMAté risk and vulnerability Assessment framework and toolboX \(CLIMAAX\)](#)» é um projeto Horizonte Europa, em curso até final de 2026, que providencia suporte financeiro, analítico e prático para aprimorar os planos de gestão de riscos climáticos e os planos de emergência e proteção civil.

Partindo de um panorama europeu longe de ser uniforme, em matéria de gestão do risco de catástrofes e de adaptação às alterações climáticas, o projeto CLIMAAX foi concebido com o propósito de contribuir para a **harmonização e consolidação da prática de avaliação dos riscos climáticos**, deixando um legado para as próximas iniciativas europeias. Do projeto resultaram:

- 1 metodologia de avaliação de risco climático padronizada, baseada na experiência atual e nas melhores práticas;
- 1 conjunto de ferramentas (toolbox) com dados, modelos e recursos;
- 5 territórios-piloto europeus para testarem e moldarem a metodologia e o conjunto de ferramentas;
- 50 regiões com apoio financeiro para aplicarem a metodologia e o conjunto de ferramentas à escala local, aprimorando os respetivos planos de gestão de riscos climáticos e/ou os planos de emergência e proteção civil;
- Orientações para a avaliação de risco climático e serviço de assistência online para outras regiões europeias.

Com o objetivo de disseminar os seus resultados, o projeto promoveu a abertura de duas convocatórias, às quais entidades públicas dos diferentes Estados-Membros, com competências neste domínio, poderiam apresentar uma candidatura. Dessas candidaturas, quando aprovadas, resultavam subprojetos para aplicação das metodologias e ferramentas desenvolvidas pelo CLIMAAX no território das entidades candidatas.

O subprojeto VC_CLIMAAX:

A 1.^a convocatória do projeto CLIMAAX resultou na seleção de diversas candidaturas, proveniente dos diferentes Estados-Membros, entre as quais a **“Viana do Castelo: Climate Action (VC_CLIMAAX)”**, apresentada pelo Município de Viana do Castelo.

Da candidatura aprovada resultou um subprojeto do CLIMAAX - o VC_CLIMAAX - que se desenvolve em 3 fases sequenciais ao longo de 22 meses. Encontramo-nos, atualmente, na **Fase 2 – “Análise regional / local refinada de alta resolução e avaliação de risco”**, na qual tem enquadramento o presente inquérito aos *stakeholders*.

A fase 1 teve como resultados uma avaliação multiriscos, tendo por base conjuntos de dados (*datasets*) pan-europeus. A fase 2 tem como objetivo a integração de dados locais (de mais resolução e com maior aderência às especificidades do território) nessa avaliação, melhorando-a e refinando-a. Todo o processo é orientado pela metodologia comum desenvolvida pelo CLIMAAX, numa lógica de comparabilidade e harmonização à escala europeia.

Fases de implementação do subprojeto VC_CLIMAAX:

Inquérito aos *stakeholders*:

Este inquérito integra os **processos participativos com Stakeholders**, previstos transversalmente à implementação do VC_CLIMAAX, conforme preconizado na metodologia comum do projeto CLIMAAX. O objetivo central destes processos é a **promoção da cocriação e da responsabilização dos atores locais e da comunidade**, garantindo que o seu conhecimento, preocupações, expectativas e prioridades sejam refletidas nos resultados.

Especificamente, este inquérito online tem um duplo propósito:

1. Apresentar o projeto e disseminar os **resultados da avaliação inicial de riscos** (*deliverable* da Fase 1).
2. **Recolher contributos estratégicos** para a refinação e melhoria da análise de risco (previstas na Fase 2).

Considerando o contexto e o **desafio primordial da Fase 2**, que é a **integração de dados locais de alta resolução** para refinar a avaliação inicial de riscos climáticos (realizada com recurso a dados pan-europeus), a estrutura deste inquérito deverá foca-se na validação dos resultados preliminares e na identificação das melhores fontes de informação local, nomeadamente aquelas que os *stakeholders* possam deter ou conhecer no âmbito da sua atuação.

Nome da entidade que representa: *

AE Barroelas

Nome do(a) inquirido(a): *

Marcelo Torre

Email: *

marcelotorre@aebarroelas.edu.pt

I. Contextualização e Avaliação da Comunicação

Esta secção visa confirmar o envolvimento e a compreensão dos stakeholders relativamente aos resultados preliminares da Fase 1 (Aplicação da metodologia comum CLIMAAX).

1. Confirma o conhecimento sobre o subprojeto VC_CLIMAAX e a fase atual dos trabalhos? *

Sim

Não

2. A informação disponibilizada sobre os resultados da Fase 1 é clara, relevante e útil para a sua área de atuação? *

Sim

Não

Talvez / Não tenho a certeza

3. Na sua perspetiva, os resultados apresentados refletem adequadamente os principais desafios e riscos climáticos (incêndios florestais, cheias / inundações fluviais e costeiras, precipitação intensa e tempestades) percebidos no seu território/setor? *

Sim

Não

Talvez / Não tenho a certeza

II. Validação da Identificação dos Riscos e Vulnerabilidades Locais

A Fase 1 identificou quatro riscos prioritários e diversas vulnerabilidades. Esta secção procura validar se esta identificação está alinhada com a perceção e a experiência operacional dos atores-locais, essencial para a cocriação na Fase 2.

4. Com base na sua experiência local, qual dos riscos prioritários abordados (incêndios florestais, cheias / inundações fluviais e costeiras, precipitação intensa e tempestades) é, atualmente, o mais severo e/ou urgente no concelho de Viana do Castelo? *

- Incêndios Florestais
- Cheias / inundações fluviais
- Cheias / inundações costeiras
- Precipitação extrema
- Tempestades

5. Com base na sua experiência e conhecimento local do concelho de Viana do Castelo, por favor, classifique de 1 (Menos Crítico) a 5 (Mais Crítico) o nível de vulnerabilidade dos seguintes setores face aos riscos climáticos (cheias, incêndios, precipitação extrema e tempestades):

	1 (prioridade mínima)	2 (prioridade baixa)	3 (prioridade média)	4 (prioridade elevada)	5 (prioridade máxima)
Pessoas e segurança humana (em zonas de alta densidade/risco)	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>
Infraestrutura económica e bens (incluindo edifícios, empresas, turismo e agroalimentar)	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>
Floresta e agricultura (incluindo produtores florestais e agrícolas)	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>
Biodiversidade e ecossistemas naturais (florestas, reservas, habitats críticos)	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>
Saúde pública e população sensível (idosos, crianças)	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

6. Para além dos setores listados, existe outro setor ou área geográfica no concelho de Viana do Castelo cuja vulnerabilidade aos riscos climáticos considera crítica e urgente? *
Se sim, qual é o setor/área e qual o risco climático principal?

Incêndio florestal - Área geográfica da Serra da Padela (área florestal densa diversificada) associado ao risco de seca do vale/rio Neiva. Outro risco está associado à salinização do rio Lima em virtude do aumento do nível médio das águas do oceano.

7. Existe algum risco climático significativo, com impacto substancial no território, que não tenha sido abrangido na avaliação inicial de riscos (Fase 1)? *
(NOTA: o CLIMAAX disponibiliza recursos para aplicação aos seguintes riscos: cheias / inundações fluviais; precipitação intensa; ondas de calor; secas; incêndios florestais; nevões; e ventos fortes / tempestades).

Nada a referir

III. Contributo para o Refinamento (Fase 2 - Dados de Alta Resolução)

*A principal limitação identificada na Fase 1 foi a falta de especificidade dos datasets pan-europeus para o planeamento operacional. Para a ultrapassar, a Fase 2 requer a recolha e **integração de dados locais de alta resolução** nos fluxos de trabalho (scripts informáticos) da avaliação dos diferentes riscos selecionados.*

7. O seu serviço/organização possui um registo histórico georreferenciado e detalhado de ocorrências (ex: incêndios, cheias, danos por seca) que possa ser compilado e usado para validar os modelos de risco na Fase 2? *

- Sim (por favor enviar informação para o seguinte email: vc_climaax@cm-viana-castelo.pt)
- Não

8. Para além da informação publicada e disponível para utilização a nível nacional (ex. levantamento LiDAR de Portugal Continental - DGT), a sua organização dispõe de (ou tem acesso a) outros dados de alta resolução cruciais para a modelação, a nível local, como modelos de combustível florestal atualizados (para incêndios), que tenham sido produzidos pela sua entidade ou obtidos em projetos nos quais esta participou? *

- Sim (por favor enviar informação para o seguinte email: vc_climaax@cm-viana-castelo.pt)
- Não

9. A sua entidade tem implementados ou planeia a instalação de sistemas de monitorização local (ex: estações meteorológicas, sensores de nível/caudal em rios, sensores de humidade do solo) que possam complementar o projeto VC_CLIMAAX na Fase 2? *

- Sim (por favor enviar informação para o seguinte email: vc_climaax@cm-viana-castelo.pt)
- Não

10. Se respondeu «sim» a alguma das questões acima acerca da disponibilidade de informação de base e pretende fazer algum comentário ou nota adicional, por favor, utilize este campo para o efeito:

IV: Necessidades Operacionais e Preparação para a Adaptação (Fase 3)

Esta secção prepara o terreno para a Fase 3 (Exploração de Estratégias Locais de Adaptação e Melhoria dos Planos de Gestão dos Riscos), questionando sobre a aplicação prática dos resultados.

12. Na sua opinião, como poderão os resultados refinados da avaliação de risco (Fase 2) ser *
mais úteis para a melhoria e atualização dos instrumentos de gestão de risco existentes (ex:
PMAC, PMEPC, outros)?

Articulação entre entidades/serviços e estabelecimento de programas/protocolos objetivos.

13. Tendo em conta os resultados preliminares da avaliação de risco do VC_CLIMAAX (Fase
1), quais são as medidas de adaptação ou estratégias de gestão de risco que a sua
organização considera mais urgentes ou que deveriam ser prioritariamente
melhoradas/reforçadas para reduzir a vulnerabilidade do território?

Ações de sensibilização/esclarecimento em comunidades locais (e não na sede do concelho).

V: Outros Contributos, Comentários ou Sugestões

Nesta secção poderá apresentar outros contributos, comentários ou sugestões ao VC_CLIMAAX.

14. Caso tenha contributos, comentários ou sugestões adicionais ao VC_CLIMAAX, por *
favor, utilize este campo para o fazer:

Nada a referir.

Agradecemos a Vossa colaboração e contributo!

Para mais informações, poderá consultar os canais de comunicação do projeto CLIMAAX:

- Website: www.climaax.eu
- LinkedIn: www.linkedin.com/company/climaax/
- Zenodo (repositório do projeto): www.zenodo.org/communities/climaax/
- Zenodo (resultados da fase 1 do VC_CLIMAAX):

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15426297>

O VC... CLIMAAX é um subprojeto do:

Financiado por:

**Funded by
the European Union**

Promovido por:

CÂMARA MUNICIPAL
VIANA DO CASTELO

Com a colaboração de:

Instituto de Ciências da Terra
Institute of Earth Sciences

Este formulário foi criado dentro de Geoatributo.

Google Formulários

VC_CLIMAAX: Inquérito aos *stakeholders*

O Projeto CLIMAAX:

O «[CLIMAté risk and vulnerability Assessment framework and toolbox \(CLIMAAX\)](#)» é um projeto Horizonte Europa, em curso até final de 2026, que providencia suporte financeiro, analítico e prático para aprimorar os planos de gestão de riscos climáticos e os planos de emergência e proteção civil.

Partindo de um panorama europeu longe de ser uniforme, em matéria de gestão do risco de catástrofes e de adaptação às alterações climáticas, o projeto CLIMAAX foi concebido com o propósito de contribuir para a **harmonização e consolidação da prática de avaliação dos riscos climáticos**, deixando um legado para as próximas iniciativas europeias. Do projeto resultaram:

- 1 metodologia de avaliação de risco climático padronizada, baseada na experiência atual e nas melhores práticas;
- 1 conjunto de ferramentas (toolbox) com dados, modelos e recursos;
- 5 territórios-piloto europeus para testarem e moldarem a metodologia e o conjunto de ferramentas;
- 50 regiões com apoio financeiro para aplicarem a metodologia e o conjunto de ferramentas à escala local, aprimorando os respetivos planos de gestão de riscos climáticos e/ou os planos de emergência e proteção civil;
- Orientações para a avaliação de risco climático e serviço de assistência online para outras regiões europeias.

Com o objetivo de disseminar os seus resultados, o projeto promoveu a abertura de duas convocatórias, às quais entidades públicas dos diferentes Estados-Membros, com competências neste domínio, poderiam apresentar uma candidatura. Dessas candidaturas, quando aprovadas, resultavam subprojetos para aplicação das metodologias e ferramentas desenvolvidas pelo CLIMAAX no território das entidades candidatas.

O subprojeto VC_CLIMAAX:

A 1.^a convocatória do projeto CLIMAAX resultou na seleção de diversas candidaturas, proveniente dos diferentes Estados-Membros, entre as quais a **“Viana do Castelo: Climate Action (VC_CLIMAAX)”**, apresentada pelo Município de Viana do Castelo.

Da candidatura aprovada resultou um subprojeto do CLIMAAX - o VC_CLIMAAX - que se desenvolve em 3 fases sequenciais ao longo de 22 meses. Encontramo-nos, atualmente, na **Fase 2 – “Análise regional / local refinada de alta resolução e avaliação de risco”**, na qual tem enquadramento o presente inquérito aos *stakeholders*.

A fase 1 teve como resultados uma avaliação multiriscos, tendo por base conjuntos de dados (*datasets*) pan-europeus. A fase 2 tem como objetivo a integração de dados locais (de mais resolução e com maior aderência às especificidades do território) nessa avaliação, melhorando-a e refinando-a. Todo o processo é orientado pela metodologia comum desenvolvida pelo CLIMAAX, numa lógica de comparabilidade e harmonização à escala europeia.

Fases de implementação do subprojeto VC_CLIMAAX:

Inquérito aos *stakeholders*:

Este inquérito integra os **processos participativos com Stakeholders**, previstos transversalmente à implementação do VC_CLIMAAX, conforme preconizado na metodologia comum do projeto CLIMAAX. O objetivo central destes processos é a **promoção da cocriação e da corresponsabilização dos atores locais e da comunidade**, garantindo que o seu conhecimento, preocupações, expectativas e prioridades sejam refletidas nos resultados.

Especificamente, este inquérito online tem um duplo propósito:

1. Apresentar o projeto e disseminar os **resultados da avaliação inicial de riscos** (*deliverable* da Fase 1).
2. **Recolher contributos estratégicos** para a refinação e melhoria da análise de risco (previstas na Fase 2).

Considerando o contexto e o **desafio primordial da Fase 2**, que é a **integração de dados locais de alta resolução** para refinar a avaliação inicial de riscos climáticos (realizada com recurso a dados pan-europeus), a estrutura deste inquérito deverá foca-se na validação dos resultados preliminares e na identificação das melhores fontes de informação local, nomeadamente aquelas que os *stakeholders* possam deter ou conhecer no âmbito da sua atuação.

Nome da entidade que representa: *

CIM Alto Minho

Nome do(a) inquirido(a): *

Sandra Estevéns

Email: *

sandra.estevens@cim-altominho.pt

I. Contextualização e Avaliação da Comunicação

Esta secção visa confirmar o envolvimento e a compreensão dos stakeholders relativamente aos resultados preliminares da Fase 1 (Aplicação da metodologia comum CLIMAAX).

1. Confirma o conhecimento sobre o subprojeto VC_CLIMAAX e a fase atual dos trabalhos? *

Sim

Não

2. A informação disponibilizada sobre os resultados da Fase 1 é clara, relevante e útil para a sua área de atuação? *

Sim

Não

Talvez / Não tenho a certeza

3. Na sua perspetiva, os resultados apresentados refletem adequadamente os principais desafios e riscos climáticos (incêndios florestais, cheias / inundações fluviais e costeiras, precipitação intensa e tempestades) percebidos no seu território/setor? *

Sim

Não

Talvez / Não tenho a certeza

II. Validação da Identificação dos Riscos e Vulnerabilidades Locais

A Fase 1 identificou quatro riscos prioritários e diversas vulnerabilidades. Esta secção procura validar se esta identificação está alinhada com a perceção e a experiência operacional dos atores-locais, essencial para a cocriação na Fase 2.

4. Com base na sua experiência local, qual dos riscos prioritários abordados (incêndios florestais, cheias / inundações fluviais e costeiras, precipitação intensa e tempestades) é, atualmente, o mais severo e/ou urgente no concelho de Viana do Castelo? *

- Incêndios Florestais
- Cheias / inundações fluviais
- Cheias / inundações costeiras
- Precipitação extrema
- Tempestades

5. Com base na sua experiência e conhecimento local do concelho de Viana do Castelo, por favor, classifique de 1 (Menos Crítico) a 5 (Mais Crítico) o nível de vulnerabilidade dos seguintes setores face aos riscos climáticos (cheias, incêndios, precipitação extrema e tempestades):

	1 (prioridade mínima)	2 (prioridade baixa)	3 (prioridade média)	4 (prioridade elevada)	5 (prioridade máxima)
Pessoas e segurança humana (em zonas de alta densidade/risco)	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>
Infraestrutura económica e bens (incluindo edifícios, empresas, turismo e agroalimentar)	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>
Floresta e agricultura (incluindo produtores florestais e agrícolas)	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>
Biodiversidade e ecossistemas naturais (florestas, reservas, habitats críticos)	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>
Saúde pública e população sensível (idosos, crianças)	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>

6. Para além dos setores listados, existe outro setor ou área geográfica no concelho de Viana do Castelo cuja vulnerabilidade aos riscos climáticos considera crítica e urgente? *
Se sim, qual é o setor/área e qual o risco climático principal?

Redes e "obras de arte" de engenharia [de entre as quais pontes, viadutos, túneis e passagens inferiores (hidráulicas, agrícolas), e muros de sustentação, por exemplo] // dependendo da localização: cheias, incêndios, precipitação extrema e tempestades

7. Existe algum risco climático significativo, com impacto substancial no território, que não tenha sido abrangido na avaliação inicial de riscos (Fase 1)? *
(NOTA: o CLIMAAX disponibiliza recursos para aplicação aos seguintes riscos: cheias / inundações fluviais; precipitação intensa; ondas de calor; secas; incêndios florestais; nevões; e ventos fortes / tempestades).

Não

III. Contributo para o Refinamento (Fase 2 - Dados de Alta Resolução)

*A principal limitação identificada na Fase 1 foi a falta de especificidade dos datasets pan-europeus para o planeamento operacional. Para a ultrapassar, a Fase 2 requer a recolha e **integração de dados locais de alta resolução** nos fluxos de trabalho (scripts informáticos) da avaliação dos diferentes riscos selecionados.*

7. O seu serviço/organização possui um registo histórico georreferenciado e detalhado de ocorrências (ex: incêndios, cheias, danos por seca) que possa ser compilado e usado para validar os modelos de risco na Fase 2? *

Sim (por favor enviar informação para o seguinte email: vc_climaax@cm-viana-castelo.pt)

Não

8. Para além da informação publicada e disponível para utilização a nível nacional (ex. levantamento LiDAR de Portugal Continental - DGT), a sua organização dispõe de (ou tem acesso a) outros dados de alta resolução cruciais para a modelação, a nível local, como modelos de combustível florestal atualizados (para incêndios), que tenham sido produzidos pela sua entidade ou obtidos em projetos nos quais esta participou? *

- Sim (por favor enviar informação para o seguinte email: vc_climaax@cm-viana-castelo.pt)
- Não

9. A sua entidade tem implementados ou planeia a instalação de sistemas de monitorização local (ex: estações meteorológicas, sensores de nível/caudal em rios, sensores de humidade do solo) que possam complementar o projeto VC_CLIMAAX na Fase 2? *

- Sim (por favor enviar informação para o seguinte email: vc_climaax@cm-viana-castelo.pt)
- Não

10. Se respondeu «sim» a alguma das questões acima acerca da disponibilidade de informação de base e pretende fazer algum comentário ou nota adicional, por favor, utilize este campo para o efeito:

8. Voo LiDAR (apesar de mais antigo do que aquele disponibilizado pela DGT). Em caso de interesse, pelas características que detém, o seu envio por e-mail não é viável; 9. A CIM tem instaladas estações meteorológicas (o município de Viana já tem acesso a estes dados)

IV: Necessidades Operacionais e Preparação para a Adaptação (Fase 3)

Esta secção prepara o terreno para a Fase 3 (Exploração de Estratégias Locais de Adaptação e Melhoria dos Planos de Gestão dos Riscos), questionando sobre a aplicação prática dos resultados.

12. Na sua opinião, como poderão os resultados refinados da avaliação de risco (Fase 2) ser ^{*} mais úteis para a melhoria e atualização dos instrumentos de gestão de risco existentes (ex: PMAC, PMEPC, outros)?

Maior resolução e maior acurácia em matéria de georreferenciação apoiará o processo de decisão e priorização do investimento, permitindo uma melhor adequação da ação proposta às especificidades do terreno e uma maior eficácia da resposta

13. Tendo em conta os resultados preliminares da avaliação de risco do VC_CLIMAAX (Fase 1), quais são as medidas de adaptação ou estratégias de gestão de risco que a sua organização considera mais urgentes ou que deveriam ser prioritariamente melhoradas/reforçadas para reduzir a vulnerabilidade do território?

Recolha, disponibilização, processamento e integração de dados / envolvimento dos stakeholders (incluindo ações de sensibilização/informação às populações)

V: Outros Contributos, Comentários ou Sugestões

Nesta secção poderá apresentar outros contributos, comentários ou sugestões ao VC_CLIMAAX.

14. Caso tenha contributos, comentários ou sugestões adicionais ao VC_CLIMAAX, por ^{*} favor, utilize este campo para o fazer:

para efeitos de priorização da intervenção, creio poder vir a ser interessante cruzar os mapas produzidos, uma vez que, por exemplo, eventos de cheia poderão estar correlacionados como eventos de precipitação extrema...

Agradecemos a Vossa colaboração e contributo!

Para mais informações, poderá consultar os canais de comunicação do projeto CLIMAAX:

- Website: www.climaax.eu
- LinkedIn: www.linkedin.com/company/climaax/
- Zenodo (repositório do projeto): www.zenodo.org/communities/climaax/
- Zenodo (resultados da fase 1 do VC_CLIMAAX):

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15426297>

O VC_ CLIMAAX é um subprojeto do:

Financiado por:

Promovido por:

Com a colaboração de:

Este formulário foi criado dentro de Geoatributo.

Google Formulários

VC_CLIMAAX: Inquérito aos *stakeholders*

O Projeto CLIMAAX:

O «[CLIMAté risk and vulnerability Assessment framework and toolboX \(CLIMAAX\)](#)» é um projeto Horizonte Europa, em curso até final de 2026, que providencia suporte financeiro, analítico e prático para aprimorar os planos de gestão de riscos climáticos e os planos de emergência e proteção civil.

Partindo de um panorama europeu longe de ser uniforme, em matéria de gestão do risco de catástrofes e de adaptação às alterações climáticas, o projeto CLIMAAX foi concebido com o propósito de contribuir para a **harmonização e consolidação da prática de avaliação dos riscos climáticos**, deixando um legado para as próximas iniciativas europeias. Do projeto resultaram:

- 1 metodologia de avaliação de risco climático padronizada, baseada na experiência atual e nas melhores práticas;
- 1 conjunto de ferramentas (toolbox) com dados, modelos e recursos;
- 5 territórios-piloto europeus para testarem e moldarem a metodologia e o conjunto de ferramentas;
- 50 regiões com apoio financeiro para aplicarem a metodologia e o conjunto de ferramentas à escala local, aprimorando os respetivos planos de gestão de riscos climáticos e/ou os planos de emergência e proteção civil;
- Orientações para a avaliação de risco climático e serviço de assistência online para outras regiões europeias.

Com o objetivo de disseminar os seus resultados, o projeto promoveu a abertura de duas convocatórias, às quais entidades públicas dos diferentes Estados-Membros, com competências neste domínio, poderiam apresentar uma candidatura. Dessas candidaturas, quando aprovadas, resultavam subprojetos para aplicação das metodologias e ferramentas desenvolvidas pelo CLIMAAX no território das entidades candidatas.

O subprojeto VC_CLIMAAX:

A 1.^a convocatória do projeto CLIMAAX resultou na seleção de diversas candidaturas, proveniente dos diferentes Estados-Membros, entre as quais a **"Viana do Castelo: Climate Action (VC_CLIMAAX)"**, apresentada pelo Município de Viana do Castelo.

Da candidatura aprovada resultou um subprojeto do CLIMAAX - o VC_CLIMAAX - que se desenvolve em 3 fases sequenciais ao longo de 22 meses. Encontramo-nos, atualmente, na **Fase 2 – "Análise regional / local refinada de alta resolução e avaliação de risco"**, na qual tem enquadramento o presente inquérito aos *stakeholders*.

A fase 1 teve como resultados uma avaliação multiriscos, tendo por base conjuntos de dados (*datasets*) pan-europeus. A fase 2 tem como objetivo a integração de dados locais (de mais resolução e com maior aderência às especificidades do território) nessa avaliação, melhorando-a e refinando-a. Todo o processo é orientado pela metodologia comum desenvolvida pelo CLIMAAX, numa lógica de comparabilidade e harmonização à escala europeia.

Fases de implementação do subprojeto VC_CLIMAAX:

Inquérito aos *stakeholders*:

Este inquérito integra os **processos participativos com *Stakeholders***, previstos transversalmente à implementação do VC_CLIMAAX, conforme preconizado na metodologia comum do projeto CLIMAAX. O objetivo central destes processos é a **promoção da cocriação e da corresponsabilização dos atores locais e da comunidade**, garantindo que o seu conhecimento, preocupações, expectativas e prioridades sejam refletidas nos resultados.

Especificamente, este inquérito online tem um duplo propósito:

1. Apresentar o projeto e disseminar os **resultados da avaliação inicial de riscos** (*deliverable* da Fase 1).
2. **Recolher contributos estratégicos** para a refinação e melhoria da análise de risco (previstas na Fase 2).

Considerando o contexto e o **desafio primordial da Fase 2**, que é a **integração de dados locais de alta resolução** para refinar a avaliação inicial de riscos climáticos (realizada com recurso a dados pan-europeus), a estrutura deste inquérito deverá foca-se na validação dos resultados preliminares e na identificação das melhores fontes de informação local, nomeadamente aquelas que os *stakeholders* possam deter ou conhecer no âmbito da sua atuação.

Nome da entidade que representa: *

ANEPC - CSREPC Alto Minho

Nome do(a) inquirido(a): *

Joana Campos

Email: *

joana.campos@prociv.pt

I. Contextualização e Avaliação da Comunicação

Esta secção visa confirmar o envolvimento e a compreensão dos *stakeholders* relativamente aos resultados preliminares da Fase 1 (Aplicação da metodologia comum CLIMAAX).

1. Confirma o conhecimento sobre o subprojeto VC_CLIMAAX e a fase atual dos trabalhos? *

Sim

Não

2. A informação disponibilizada sobre os resultados da Fase 1 é clara, relevante e útil para a sua área de atuação? *

Sim

Não

Talvez / Não tenho a certeza

3. Na sua perspetiva, os resultados apresentados refletem adequadamente os principais desafios e riscos climáticos (incêndios florestais, cheias / inundações fluviais e costeiras, precipitação intensa e tempestades) percebidos no seu território/setor? *

Sim

Não

Talvez / Não tenho a certeza

II. Validação da Identificação dos Riscos e Vulnerabilidades Locais

A Fase 1 identificou quatro riscos prioritários e diversas vulnerabilidades. Esta secção procura validar se esta identificação está alinhada com a perceção e a experiência operacional dos atores-locais, essencial para a cocriação na Fase 2.

4. Com base na sua experiência local, qual dos riscos prioritários abordados (incêndios florestais, cheias / inundações fluviais e costeiras, precipitação intensa e tempestades) é, atualmente, o mais severo e/ou urgente no concelho de Viana do Castelo? *

- Incêndios Florestais
- Cheias / inundações fluviais
- Cheias / inundações costeiras
- Precipitação extrema
- Tempestades

5. Com base na sua experiência e conhecimento local do concelho de Viana do Castelo, por favor, classifique de 1 (Menos Crítico) a 5 (Mais Crítico) o nível de vulnerabilidade dos seguintes setores face aos riscos climáticos (cheias, incêndios, precipitação extrema e tempestades):

	1 (prioridade mínima)	2 (prioridade baixa)	3 (prioridade média)	4 (prioridade elevada)	5 (prioridade máxima)
Pessoas e segurança humana (em zonas de alta densidade/risco)	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>
Infraestrutura económica e bens (incluindo edifícios, empresas, turismo e agroalimentar)	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Floresta e agricultura (incluindo produtores florestais e agrícolas)	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Biodiversidade e ecossistemas naturais (florestas, reservas, habitats críticos)	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Saúde pública e população sensível (idosos, crianças)	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>

6. Para além dos setores listados, existe outro setor ou área geográfica no concelho de Viana do Castelo cuja vulnerabilidade aos riscos climáticos considera crítica e urgente? *
Se sim, qual é o setor/área e qual o risco climático principal?

Um setor crítico é o das entidades de resposta a emergências, nomeadamente os bombeiros sapadores e voluntários. Estas equipas encontram-se localizadas principalmente na zona urbana de Viana do Castelo, o que significa que, em caso de um acidente grave ou de um evento climático extremo, a sua capacidade de intervenção pode ficar condicionada. A centralização geográfica destas entidades implica que a resposta a situações de emergência no restante concelho fica dependente destas equipas, tornando o sistema vulnerável caso elas próprias sejam afetadas pelo evento.

7. Existe algum risco climático significativo, com impacto substancial no território, que não tenha sido abrangido na avaliação inicial de riscos (Fase 1)? *

(NOTA: o CLIMAAX disponibiliza recursos para aplicação aos seguintes riscos: cheias / inundações fluviais; precipitação intensa; ondas de calor; secas; incêndios florestais; nevões; e ventos fortes / tempestades).

Um risco climático significativo que poderá não ter sido totalmente considerado na avaliação inicial é a erosão costeira e a subida do nível do mar. Embora não esteja explicitamente incluído no CLIMAAX, este fenómeno pode ter impactos relevantes nas zonas costeiras do concelho, afetando infraestruturas, habitações e atividades económicas situadas junto à orla marítima, especialmente em situações de tempestades ou marés excecionais.

Outro risco que poderá não ter sido abrangido na avaliação inicial é o surgimento de pragas ou doenças em culturas, florestas ou populações animais e até mesmo humanas. Este risco, embora indireto, está associado a alterações climáticas, como variações de temperatura, humidade ou eventos extremos, que podem favorecer a propagação de organismos patogénicos. Os seus impactos podem ser significativos, afetando a agricultura, os ecossistemas e a economia local.

III. Contributo para o Refinamento (Fase 2 - Dados de Alta Resolução)

*A principal limitação identificada na Fase 1 foi a falta de especificidade dos datasets pan-europeus para o planeamento operacional. Para a ultrapassar, a Fase 2 requer a recolha e **integração de dados locais de alta resolução** nos fluxos de trabalho (scripts informáticos) da avaliação dos diferentes riscos selecionados.*

7. O seu serviço/organização possui um registo histórico georreferenciado e detalhado de ocorrências (ex: incêndios, cheias, danos por seca) que possa ser compilado e usado para validar os modelos de risco na Fase 2? *

- Sim (por favor enviar informação para o seguinte email: vc_climaax@cm-viana-castelo.pt)
- Não

8. Para além da informação publicada e disponível para utilização a nível nacional (ex. levantamento LiDAR de Portugal Continental - DGT), a sua organização dispõe de (ou tem acesso a) outros dados de alta resolução cruciais para a modelação, a nível local, como modelos de combustível florestal atualizados (para incêndios), que tenham sido produzidos pela sua entidade ou obtidos em projetos nos quais esta participou? *

- Sim (por favor enviar informação para o seguinte email: vc_climaax@cm-viana-castelo.pt)
- Não

9. A sua entidade tem implementados ou planeia a instalação de sistemas de monitorização local (ex: estações meteorológicas, sensores de nível/caudal em rios, sensores de humidade do solo) que possam complementar o projeto VC_CLIMAAX na Fase 2? *

- Sim (por favor enviar informação para o seguinte email: vc_climaax@cm-viana-castelo.pt)
- Não

10. Se respondeu «sim» a alguma das questões acima acerca da disponibilidade de informação de base e pretende fazer algum comentário ou nota adicional, por favor, utilize este campo para o efeito:

A recolha e compilação de informação por parte da ANEPC não está disponível de forma atempada para o período de resposta a este questionário, uma vez que a sua organização e disponibilização exigem um trabalho moroso. Além disso, a informação existente precisa de ser adaptada especificamente ao risco solicitado.

IV: Necessidades Operacionais e Preparação para a Adaptação (Fase 3)

Esta secção prepara o terreno para a Fase 3 (Exploração de Estratégias Locais de Adaptação e Melhoria dos Planos de Gestão dos Riscos), questionando sobre a aplicação prática dos resultados.

12. Na sua opinião, como poderão os resultados refinados da avaliação de risco (Fase 2) ser * mais úteis para a melhoria e atualização dos instrumentos de gestão de risco existentes (ex: PMAC, PMEPC, outros)?

Poderão ser mais úteis se forem detalhados por território e setor, devendo ter em conta cenários futuros e tendências climáticas. Terão obrigatoriamente que ser integrados nos planos existentes para priorizar medidas de mitigação e melhorar a resposta a eventos extremos.

13. Tendo em conta os resultados preliminares da avaliação de risco do VC_CLIMAAX (Fase 1), quais são as medidas de adaptação ou estratégias de gestão de risco que a sua organização considera mais urgentes ou que deveriam ser prioritariamente melhoradas/reforçadas para reduzir a vulnerabilidade do território?

As medidas de adaptação consideradas mais urgentes passam pelo reforço da capacidade de resposta das entidades de emergência, nomeadamente bombeiros e serviços de proteção civil, garantindo uma maior dispersão geográfica e recursos adequados para atuação em todo o concelho. É também prioritária a melhoria da monitorização e dos sistemas de alerta precoce para eventos extremos, como incêndios florestais, cheias e tempestades, de forma a reduzir o tempo de reação e aumentar a eficácia das intervenções. Paralelamente, a gestão preventiva do território, através da limpeza de matos, manutenção de linhas de água e ordenamento florestal, revela-se essencial para diminuir a vulnerabilidade a incêndios e inundações. A sensibilização, formação e preparação das populações, promovendo a resiliência comunitária e a capacidade de autossalvamento, nomeadamente através da implementação dos programas Aldeia Segura / Pessoas Seguras, constitui igualmente uma estratégia-chave, podendo ser adaptada a diferentes tipos de riscos. Torna-se igualmente importante integrar nos instrumentos de planeamento e nos planos de contingência existentes riscos indiretos, como a erosão costeira, a subida do nível do mar ou o surgimento de pragas e doenças, garantindo uma abordagem mais abrangente e adaptada às necessidades do território.

V: Outros Contributos, Comentários ou Sugestões

Nesta secção poderá apresentar outros contributos, comentários ou sugestões ao VC_CLIMAAX.

14. Caso tenha contributos, comentários ou sugestões adicionais ao VC_CLIMAAX, por favor, utilize este campo para o fazer: *

Sugere-se a realização de reuniões frequentes entre as entidades consideradas stakeholders, de forma a promover a interligação e a convergência de opiniões e perspetivas, preferencialmente em formato presencial. Caso todas as entidades tenham a oportunidade de ser ouvidas e as suas contribuições consideradas, a estratégia poderá ser ainda mais eficaz. Para tal, a metodologia deve ser clara e acessível a todos, dado que cada participante desempenha um papel importante no planeamento e na gestão adequada do território.

Agradecemos a Vossa colaboração e contributo!

Para mais informações, poderá consultar os canais de comunicação do projeto CLIMAAX:

- Website: www.climaax.eu
- LinkedIn: www.linkedin.com/company/climaax/
- Zenodo (repositório do projeto): www.zenodo.org/communities/climaax/
- Zenodo (resultados da fase 1 do VC_CLIMAAX):

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15426297>

O VC_ CLIMAAX é um subprojeto do:

Financiado por:

Funded by
the European Union

Promovida por:

CÂMARA MUNICIPAL
VIANA DO CASTELO

Com a colaboração de:

Instituto de Ciências da Terra
Institute of Earth Sciences

Este formulário foi criado dentro de Geoatributo.

Google Formulários

VC_CLIMAAX: Inquérito aos *stakeholders*

O Projeto CLIMAAX:

O «[CLIMAté risk and vulnerability Assessment framework and toolbox \(CLIMAAX\)](#)» é um projeto Horizonte Europa, em curso até final de 2026, que providencia suporte financeiro, analítico e prático para aprimorar os planos de gestão de riscos climáticos e os planos de emergência e proteção civil.

Partindo de um panorama europeu longe de ser uniforme, em matéria de gestão do risco de catástrofes e de adaptação às alterações climáticas, o projeto CLIMAAX foi concebido com o propósito de contribuir para a **harmonização e consolidação da prática de avaliação dos riscos climáticos**, deixando um legado para as próximas iniciativas europeias. Do projeto resultaram:

- 1 metodologia de avaliação de risco climático padronizada, baseada na experiência atual e nas melhores práticas;
- 1 conjunto de ferramentas (toolbox) com dados, modelos e recursos;
- 5 territórios-piloto europeus para testarem e moldarem a metodologia e o conjunto de ferramentas;
- 50 regiões com apoio financeiro para aplicarem a metodologia e o conjunto de ferramentas à escala local, aprimorando os respetivos planos de gestão de riscos climáticos e/ou os planos de emergência e proteção civil;
- Orientações para a avaliação de risco climático e serviço de assistência online para outras regiões europeias.

Com o objetivo de disseminar os seus resultados, o projeto promoveu a abertura de duas convocatórias, às quais entidades públicas dos diferentes Estados-Membros, com competências neste domínio, poderiam apresentar uma candidatura. Dessas candidaturas, quando aprovadas, resultavam subprojetos para aplicação das metodologias e ferramentas desenvolvidas pelo CLIMAAX no território das entidades candidatas.

O subprojeto VC_CLIMAAX:

A 1.^a convocatória do projeto CLIMAAX resultou na seleção de diversas candidaturas, proveniente dos diferentes Estados-Membros, entre as quais a **“Viana do Castelo: Climate Action (VC_CLIMAAX)”**, apresentada pelo Município de Viana do Castelo.

Da candidatura aprovada resultou um subprojeto do CLIMAAX - o VC_CLIMAAX - que se desenvolve em 3 fases sequenciais ao longo de 22 meses. Encontramo-nos, atualmente, na **Fase 2 – “Análise regional / local refinada de alta resolução e avaliação de risco”**, na qual tem enquadramento o presente inquérito aos *stakeholders*.

A fase 1 teve como resultados uma avaliação multiriscos, tendo por base conjuntos de dados (*datasets*) pan-europeus. A fase 2 tem como objetivo a integração de dados locais (de mais resolução e com maior aderência às especificidades do território) nessa avaliação, melhorando-a e refinando-a. Todo o processo é orientado pela metodologia comum desenvolvida pelo CLIMAAX, numa lógica de comparabilidade e harmonização à escala europeia.

Fases de implementação do subprojeto VC_CLIMAAX:

Inquérito aos *stakeholders*:

Este inquérito integra os **processos participativos com Stakeholders**, previstos transversalmente à implementação do VC_CLIMAAX, conforme preconizado na metodologia comum do projeto CLIMAAX. O objetivo central destes processos é a **promoção da cocriação e da corresponsabilização dos atores locais e da comunidade**, garantindo que o seu conhecimento, preocupações, expectativas e prioridades sejam refletidas nos resultados.

Especificamente, este inquérito online tem um duplo propósito:

1. Apresentar o projeto e disseminar os **resultados da avaliação inicial de riscos** (*deliverable* da Fase 1).
2. **Recolher contributos estratégicos** para a refinação e melhoria da análise de risco (previstas na Fase 2).

Considerando o contexto e o **desafio primordial da Fase 2**, que é a **integração de dados locais de alta resolução** para refinar a avaliação inicial de riscos climáticos (realizada com recurso a dados pan-europeus), a estrutura deste inquérito deverá foca-se na validação dos resultados preliminares e na identificação das melhores fontes de informação local, nomeadamente aquelas que os *stakeholders* possam deter ou conhecer no âmbito da sua atuação.

Nome da entidade que representa: *

Município de Viana do Castelo

Nome do(a) inquirido(a): *

Conceição Soares

Email: *

conceicaosoares@cm-viana-castelo.pt

I. Contextualização e Avaliação da Comunicação

Esta secção visa confirmar o envolvimento e a compreensão dos stakeholders relativamente aos resultados preliminares da Fase 1 (Aplicação da metodologia comum CLIMAAX).

1. Confirma o conhecimento sobre o subprojeto VC_CLIMAAX e a fase atual dos trabalhos? *

Sim

Não

2. A informação disponibilizada sobre os resultados da Fase 1 é clara, relevante e útil para a sua área de atuação? *

Sim

Não

Talvez / Não tenho a certeza

3. Na sua perspetiva, os resultados apresentados refletem adequadamente os principais desafios e riscos climáticos (incêndios florestais, cheias / inundações fluviais e costeiras, precipitação intensa e tempestades) percebidos no seu território/setor? *

Sim

Não

Talvez / Não tenho a certeza

II. Validação da Identificação dos Riscos e Vulnerabilidades Locais

A Fase 1 identificou quatro riscos prioritários e diversas vulnerabilidades. Esta secção procura validar se esta identificação está alinhada com a perceção e a experiência operacional dos atores-locais, essencial para a cocriação na Fase 2.

4. Com base na sua experiência local, qual dos riscos prioritários abordados (incêndios florestais, cheias / inundações fluviais e costeiras, precipitação intensa e tempestades) é, atualmente, o mais severo e/ou urgente no concelho de Viana do Castelo? *

- Incêndios Florestais
- Cheias / inundações fluviais
- Cheias / inundações costeiras
- Precipitação extrema
- Tempestades

5. Com base na sua experiência e conhecimento local do concelho de Viana do Castelo, por favor, classifique de 1 (Menos Crítico) a 5 (Mais Crítico) o nível de vulnerabilidade dos seguintes setores face aos riscos climáticos (cheias, incêndios, precipitação extrema e tempestades):

	1 (prioridade mínima)	2 (prioridade baixa)	3 (prioridade média)	4 (prioridade elevada)	5 (prioridade máxima)
Pessoas e segurança humana (em zonas de alta densidade/risco)	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>
Infraestrutura económica e bens (incluindo edifícios, empresas, turismo e agroalimentar)	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>
Floresta e agricultura (incluindo produtores florestais e agrícolas)	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>
Biodiversidade e ecossistemas naturais (florestas, reservas, habitats críticos)	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>
Saúde pública e população sensível (idosos, crianças)	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>

6. Para além dos setores listados, existe outro setor ou área geográfica no concelho de Viana do Castelo cuja vulnerabilidade aos riscos climáticos considera crítica e urgente? *
Se sim, qual é o setor/área e qual o risco climático principal?

não

7. Existe algum risco climático significativo, com impacto substancial no território, que não tenha sido abrangido na avaliação inicial de riscos (Fase 1)? *

(NOTA: o CLIMAAX disponibiliza recursos para aplicação aos seguintes riscos: cheias / inundações fluviais; precipitação intensa; ondas de calor; secas; incêndios florestais; nevões; e ventos fortes / tempestades).

não

III. Contributo para o Refinamento (Fase 2 - Dados de Alta Resolução)

*A principal limitação identificada na Fase 1 foi a falta de especificidade dos datasets pan-europeus para o planeamento operacional. Para a ultrapassar, a Fase 2 requer a recolha e **integração de dados locais de alta resolução** nos fluxos de trabalho (scripts informáticos) da avaliação dos diferentes riscos selecionados.*

7. O seu serviço/organização possui um registo histórico georreferenciado e detalhado de ocorrências (ex: incêndios, cheias, danos por seca) que possa ser compilado e usado para validar os modelos de risco na Fase 2? *

Sim (por favor enviar informação para o seguinte email: vc_climaax@cm-viana-castelo.pt)

Não

8. Para além da informação publicada e disponível para utilização a nível nacional (ex. levantamento LiDAR de Portugal Continental - DGT), a sua organização dispõe de (ou tem acesso a) outros dados de alta resolução cruciais para a modelação, a nível local, como modelos de combustível florestal atualizados (para incêndios), que tenham sido produzidos pela sua entidade ou obtidos em projetos nos quais esta participou? *

- Sim (por favor enviar informação para o seguinte email: vc_climaax@cm-viana-castelo.pt)
- Não

9. A sua entidade tem implementados ou planeia a instalação de sistemas de monitorização local (ex: estações meteorológicas, sensores de nível/caudal em rios, sensores de humidade do solo) que possam complementar o projeto VC_CLIMAAX na Fase 2? *

- Sim (por favor enviar informação para o seguinte email: vc_climaax@cm-viana-castelo.pt)
- Não

10. Se respondeu «sim» a alguma das questões acima acerca da disponibilidade de informação de base e pretende fazer algum comentário ou nota adicional, por favor, utilize este campo para o efeito:

IV: Necessidades Operacionais e Preparação para a Adaptação (Fase 3)

Esta secção prepara o terreno para a Fase 3 (Exploração de Estratégias Locais de Adaptação e Melhoria dos Planos de Gestão dos Riscos), questionando sobre a aplicação prática dos resultados.

12. Na sua opinião, como poderão os resultados refinados da avaliação de risco (Fase 2) ser *
mais úteis para a melhoria e atualização dos instrumentos de gestão de risco existentes (ex:
PMAC, PMEPC, outros)?

sim

13. Tendo em conta os resultados preliminares da avaliação de risco do VC_CLIMAAX (Fase
1), quais são as medidas de adaptação ou estratégias de gestão de risco que a sua
organização considera mais urgentes ou que deveriam ser prioritariamente
melhoradas/reforçadas para reduzir a vulnerabilidade do território?

todas

V: Outros Contributos, Comentários ou Sugestões

Nesta secção poderá apresentar outros contributos, comentários ou sugestões ao VC_CLIMAAX.

14. Caso tenha contributos, comentários ou sugestões adicionais ao VC_CLIMAAX, por *
favor, utilize este campo para o fazer:

é um processo da Câmara

Agradecemos a Vossa colaboração e contributo!

Para mais informações, poderá consultar os canais de comunicação do projeto CLIMAAX:

- Website: www.climaax.eu
- LinkedIn: www.linkedin.com/company/climaax/
- Zenodo (repositório do projeto): www.zenodo.org/communities/climaax/
- Zenodo (resultados da fase 1 do VC_CLIMAAX):

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15426297>

O VC... CLIMAAX é um subprojeto do:

Financiado por:

**Funded by
the European Union**

Promovido por:

CÂMARA MUNICIPAL
VIANA DO CASTELO

Com a colaboração de:

Instituto de Ciências da Terra
Institute of Earth Sciences

Este formulário foi criado dentro de Geoatributo.

Google Formulários

VC_CLIMAAX: Inquérito aos *stakeholders*

O Projeto CLIMAAX:

O «[CLIMAté risk and vulnerability Assessment framework and toolboX \(CLIMAAX\)](#)» é um projeto Horizonte Europa, em curso até final de 2026, que providencia suporte financeiro, analítico e prático para aprimorar os planos de gestão de riscos climáticos e os planos de emergência e proteção civil.

Partindo de um panorama europeu longe de ser uniforme, em matéria de gestão do risco de catástrofes e de adaptação às alterações climáticas, o projeto CLIMAAX foi concebido com o propósito de contribuir para a **harmonização e consolidação da prática de avaliação dos riscos climáticos**, deixando um legado para as próximas iniciativas europeias. Do projeto resultaram:

- 1 metodologia de avaliação de risco climático padronizada, baseada na experiência atual e nas melhores práticas;
- 1 conjunto de ferramentas (toolbox) com dados, modelos e recursos;
- 5 territórios-piloto europeus para testarem e moldarem a metodologia e o conjunto de ferramentas;
- 50 regiões com apoio financeiro para aplicarem a metodologia e o conjunto de ferramentas à escala local, aprimorando os respetivos planos de gestão de riscos climáticos e/ou os planos de emergência e proteção civil;
- Orientações para a avaliação de risco climático e serviço de assistência online para outras regiões europeias.

Com o objetivo de disseminar os seus resultados, o projeto promoveu a abertura de duas convocatórias, às quais entidades públicas dos diferentes Estados-Membros, com competências neste domínio, poderiam apresentar uma candidatura. Dessas candidaturas, quando aprovadas, resultavam subprojetos para aplicação das metodologias e ferramentas desenvolvidas pelo CLIMAAX no território das entidades candidatas.

O subprojeto VC_CLIMAAX:

A 1.^a convocatória do projeto CLIMAAX resultou na seleção de diversas candidaturas, proveniente dos diferentes Estados-Membros, entre as quais a **"Viana do Castelo: Climate Action (VC_CLIMAAX)"**, apresentada pelo Município de Viana do Castelo.

Da candidatura aprovada resultou um subprojeto do CLIMAAX - o VC_CLIMAAX - que se desenvolve em 3 fases sequenciais ao longo de 22 meses. Encontramo-nos, atualmente, na **Fase 2 – "Análise regional / local refinada de alta resolução e avaliação de risco"**, na qual tem enquadramento o presente inquérito aos *stakeholders*.

A fase 1 teve como resultados uma avaliação multiriscos, tendo por base conjuntos de dados (*datasets*) pan-europeus. A fase 2 tem como objetivo a integração de dados locais (de mais resolução e com maior aderência às especificidades do território) nessa avaliação, melhorando-a e refinando-a. Todo o processo é orientado pela metodologia comum desenvolvida pelo CLIMAAX, numa lógica de comparabilidade e harmonização à escala europeia.

Fases de implementação do subprojeto VC_CLIMAAX:

Inquérito aos *stakeholders*:

Este inquérito integra os **processos participativos com *Stakeholders***, previstos transversalmente à implementação do VC_CLIMAAX, conforme preconizado na metodologia comum do projeto CLIMAAX. O objetivo central destes processos é a **promoção da cocriação e da corresponsabilização dos atores locais e da comunidade**, garantindo que o seu conhecimento, preocupações, expectativas e prioridades sejam refletidas nos resultados.

Especificamente, este inquérito online tem um duplo propósito:

1. Apresentar o projeto e disseminar os **resultados da avaliação inicial de riscos** (*deliverable* da Fase 1).
2. **Recolher contributos estratégicos** para a refinação e melhoria da análise de risco (previstas na Fase 2).

Considerando o contexto e o **desafio primordial da Fase 2**, que é a **integração de dados locais de alta resolução** para refinar a avaliação inicial de riscos climáticos (realizada com recurso a dados pan-europeus), a estrutura deste inquérito deverá foca-se na validação dos resultados preliminares e na identificação das melhores fontes de informação local, nomeadamente aquelas que os *stakeholders* possam deter ou conhecer no âmbito da sua atuação.

Nome da entidade que representa: *

Águas do Alto Minho, S.A.

Nome do(a) inquirido(a): *

Hélder Amorim

Email: *

helder.amorim@adp.pt

I. Contextualização e Avaliação da Comunicação

Esta secção visa confirmar o envolvimento e a compreensão dos *stakeholders* relativamente aos resultados preliminares da Fase 1 (Aplicação da metodologia comum CLIMAAX).

1. Confirma o conhecimento sobre o subprojeto VC_CLIMAAX e a fase atual dos trabalhos? *

Sim

Não

2. A informação disponibilizada sobre os resultados da Fase 1 é clara, relevante e útil para a sua área de atuação? *

Sim

Não

Talvez / Não tenho a certeza

3. Na sua perspetiva, os resultados apresentados refletem adequadamente os principais desafios e riscos climáticos (incêndios florestais, cheias / inundações fluviais e costeiras, precipitação intensa e tempestades) percebidos no seu território/setor? *

Sim

Não

Talvez / Não tenho a certeza

II. Validação da Identificação dos Riscos e Vulnerabilidades Locais

A Fase 1 identificou quatro riscos prioritários e diversas vulnerabilidades. Esta secção procura validar se esta identificação está alinhada com a perceção e a experiência operacional dos atores-locais, essencial para a cocriação na Fase 2.

4. Com base na sua experiência local, qual dos riscos prioritários abordados (incêndios florestais, cheias / inundações fluviais e costeiras, precipitação intensa e tempestades) é, atualmente, o mais severo e/ou urgente no concelho de Viana do Castelo? *

- Incêndios Florestais
- Cheias / inundações fluviais
- Cheias / inundações costeiras
- Precipitação extrema
- Tempestades

5. Com base na sua experiência e conhecimento local do concelho de Viana do Castelo, por favor, classifique de 1 (Menos Crítico) a 5 (Mais Crítico) o nível de vulnerabilidade dos seguintes setores face aos riscos climáticos (cheias, incêndios, precipitação extrema e tempestades):

	1 (prioridade mínima)	2 (prioridade baixa)	3 (prioridade média)	4 (prioridade elevada)	5 (prioridade máxima)
Pessoas e segurança humana (em zonas de alta densidade/risco)	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Infraestrutura económica e bens (incluindo edifícios, empresas, turismo e agroalimentar)	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Floresta e agricultura (incluindo produtores florestais e agrícolas)	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Biodiversidade e ecossistemas naturais (florestas, reservas, habitats críticos)	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Saúde pública e população sensível (idosos, crianças)	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

6. Para além dos setores listados, existe outro setor ou área geográfica no concelho de Viana do Castelo cuja vulnerabilidade aos riscos climáticos considera crítica e urgente? *
Se sim, qual é o setor/área e qual o risco climático principal?

Não

7. Existe algum risco climático significativo, com impacto substancial no território, que não tenha sido abrangido na avaliação inicial de riscos (Fase 1)? *

(NOTA: o CLIMAAX disponibiliza recursos para aplicação aos seguintes riscos: cheias / inundações fluviais; precipitação intensa; ondas de calor; secas; incêndios florestais; nevões; e ventos fortes / tempestades).

Não

III. Contributo para o Refinamento (Fase 2 - Dados de Alta Resolução)

*A principal limitação identificada na Fase 1 foi a falta de especificidade dos datasets pan-europeus para o planeamento operacional. Para a ultrapassar, a Fase 2 requer a recolha e **integração de dados locais de alta resolução** nos fluxos de trabalho (scripts informáticos) da avaliação dos diferentes riscos selecionados.*

7. O seu serviço/organização possui um registo histórico georreferenciado e detalhado de ocorrências (ex: incêndios, cheias, danos por seca) que possa ser compilado e usado para validar os modelos de risco na Fase 2? *

Sim (por favor enviar informação para o seguinte email: vc_climaax@cm-viana-castelo.pt)

Não

8. Para além da informação publicada e disponível para utilização a nível nacional (ex. levantamento LiDAR de Portugal Continental - DGT), a sua organização dispõe de (ou tem acesso a) outros dados de alta resolução cruciais para a modelação, a nível local, como modelos de combustível florestal atualizados (para incêndios), que tenham sido produzidos pela sua entidade ou obtidos em projetos nos quais esta participou? *

- Sim (por favor enviar informação para o seguinte email: vc_climaax@cm-viana-castelo.pt)
- Não

9. A sua entidade tem implementados ou planeia a instalação de sistemas de monitorização local (ex: estações meteorológicas, sensores de nível/caudal em rios, sensores de humidade do solo) que possam complementar o projeto VC_CLIMAAX na Fase 2? *

- Sim (por favor enviar informação para o seguinte email: vc_climaax@cm-viana-castelo.pt)
- Não

10. Se respondeu «sim» a alguma das questões acima acerca da disponibilidade de informação de base e pretende fazer algum comentário ou nota adicional, por favor, utilize este campo para o efeito:

IV: Necessidades Operacionais e Preparação para a Adaptação (Fase 3)

Esta secção prepara o terreno para a Fase 3 (Exploração de Estratégias Locais de Adaptação e Melhoria dos Planos de Gestão dos Riscos), questionando sobre a aplicação prática dos resultados.

12. Na sua opinião, como poderão os resultados refinados da avaliação de risco (Fase 2) ser *
mais úteis para a melhoria e atualização dos instrumentos de gestão de risco existentes (ex:
PMAC, PMEPC, outros)?

Permitirão adicionar níveis de criticidade aos instrumentos de gestão de risco existentes

13. Tendo em conta os resultados preliminares da avaliação de risco do VC_CLIMAAX (Fase
1), quais são as medidas de adaptação ou estratégias de gestão de risco que a sua
organização considera mais urgentes ou que deveriam ser prioritariamente
melhoradas/reforçadas para reduzir a vulnerabilidade do território?

riscos de cheias, com impacto nas infraestruturas hidráulicas

V: Outros Contributos, Comentários ou Sugestões

Nesta secção poderá apresentar outros contributos, comentários ou sugestões ao VC_CLIMAAX.

14. Caso tenha contributos, comentários ou sugestões adicionais ao VC_CLIMAAX, por *
favor, utilize este campo para o fazer:

Sem sugestões adicionais

Agradecemos a Vossa colaboração e contributo!

Para mais informações, poderá consultar os canais de comunicação do projeto CLIMAAX:

- Website: www.climaax.eu
- LinkedIn: www.linkedin.com/company/climaax/
- Zenodo (repositório do projeto): www.zenodo.org/communities/climaax/
- Zenodo (resultados da fase 1 do VC_CLIMAAX):

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15426297>

O VC... CLIMAAX é um subprojeto do:

Financiado por:

**Funded by
the European Union**

Promovido por:

CÂMARA MUNICIPAL
VIANA DO CASTELO

Com a colaboração de:

**Instituto de Ciências da Terra
Institute of Earth Sciences**

Este formulário foi criado dentro de Geoatributo.

Google Formulários

VC_CLIMAAX: Inquérito aos *stakeholders*

O Projeto CLIMAAX:

O «[CLIMAté risk and vulnerability Assessment framework and toolboX \(CLIMAAX\)](#)» é um projeto Horizonte Europa, em curso até final de 2026, que providencia suporte financeiro, analítico e prático para aprimorar os planos de gestão de riscos climáticos e os planos de emergência e proteção civil.

Partindo de um panorama europeu longe de ser uniforme, em matéria de gestão do risco de catástrofes e de adaptação às alterações climáticas, o projeto CLIMAAX foi concebido com o propósito de contribuir para a **harmonização e consolidação da prática de avaliação dos riscos climáticos**, deixando um legado para as próximas iniciativas europeias. Do projeto resultaram:

- 1 metodologia de avaliação de risco climático padronizada, baseada na experiência atual e nas melhores práticas;
- 1 conjunto de ferramentas (toolbox) com dados, modelos e recursos;
- 5 territórios-piloto europeus para testarem e moldarem a metodologia e o conjunto de ferramentas;
- 50 regiões com apoio financeiro para aplicarem a metodologia e o conjunto de ferramentas à escala local, aprimorando os respetivos planos de gestão de riscos climáticos e/ou os planos de emergência e proteção civil;
- Orientações para a avaliação de risco climático e serviço de assistência online para outras regiões europeias.

Com o objetivo de disseminar os seus resultados, o projeto promoveu a abertura de duas convocatórias, às quais entidades públicas dos diferentes Estados-Membros, com competências neste domínio, poderiam apresentar uma candidatura. Dessas candidaturas, quando aprovadas, resultavam subprojetos para aplicação das metodologias e ferramentas desenvolvidas pelo CLIMAAX no território das entidades candidatas.

O subprojeto VC_CLIMAAX:

A 1.^a convocatória do projeto CLIMAAX resultou na seleção de diversas candidaturas, proveniente dos diferentes Estados-Membros, entre as quais a **“Viana do Castelo: Climate Action (VC_CLIMAAX)”**, apresentada pelo Município de Viana do Castelo.

Da candidatura aprovada resultou um subprojeto do CLIMAAX - o VC_CLIMAAX - que se desenvolve em 3 fases sequenciais ao longo de 22 meses. Encontramo-nos, atualmente, na **Fase 2 – “Análise regional / local refinada de alta resolução e avaliação de risco”**, na qual tem enquadramento o presente inquérito aos *stakeholders*.

A fase 1 teve como resultados uma avaliação multiriscos, tendo por base conjuntos de dados (*datasets*) pan-europeus. A fase 2 tem como objetivo a integração de dados locais (de mais resolução e com maior aderência às especificidades do território) nessa avaliação, melhorando-a e refinando-a. Todo o processo é orientado pela metodologia comum desenvolvida pelo CLIMAAX, numa lógica de comparabilidade e harmonização à escala europeia.

Fases de implementação do subprojeto VC_CLIMAAX:

Inquérito aos *stakeholders*:

Este inquérito integra os **processos participativos com Stakeholders**, previstos transversalmente à implementação do VC_CLIMAAX, conforme preconizado na metodologia comum do projeto CLIMAAX. O objetivo central destes processos é a **promoção da cocriação e da corresponsabilização dos atores locais e da comunidade**, garantindo que o seu conhecimento, preocupações, expectativas e prioridades sejam refletidas nos resultados.

Especificamente, este inquérito online tem um duplo propósito:

1. Apresentar o projeto e disseminar os **resultados da avaliação inicial de riscos** (*deliverable* da Fase 1).
2. **Recolher contributos estratégicos** para a refinação e melhoria da análise de risco (previstas na Fase 2).

Considerando o contexto e o **desafio primordial da Fase 2**, que é a **integração de dados locais de alta resolução** para refinar a avaliação inicial de riscos climáticos (realizada com recurso a dados pan-europeus), a estrutura deste inquérito deverá foca-se na validação dos resultados preliminares e na identificação das melhores fontes de informação local, nomeadamente aquelas que os *stakeholders* possam deter ou conhecer no âmbito da sua atuação.

Nome da entidade que representa: *

ARTEAM

Nome do(a) inquirido(a): *

Pedro Martins

Email: *

pedromartins@fam.org.pt

I. Contextualização e Avaliação da Comunicação

Esta secção visa confirmar o envolvimento e a compreensão dos stakeholders relativamente aos resultados preliminares da Fase 1 (Aplicação da metodologia comum CLIMAAX).

1. Confirma o conhecimento sobre o subprojeto VC_CLIMAAX e a fase atual dos trabalhos? *

Sim

Não

2. A informação disponibilizada sobre os resultados da Fase 1 é clara, relevante e útil para a sua área de atuação? *

Sim

Não

Talvez / Não tenho a certeza

3. Na sua perspetiva, os resultados apresentados refletem adequadamente os principais desafios e riscos climáticos (incêndios florestais, cheias / inundações fluviais e costeiras, precipitação intensa e tempestades) percebidos no seu território/setor? *

Sim

Não

Talvez / Não tenho a certeza

II. Validação da Identificação dos Riscos e Vulnerabilidades Locais

A Fase 1 identificou quatro riscos prioritários e diversas vulnerabilidades. Esta secção procura validar se esta identificação está alinhada com a perceção e a experiência operacional dos atores-locais, essencial para a cocriação na Fase 2.

4. Com base na sua experiência local, qual dos riscos prioritários abordados (incêndios florestais, cheias / inundações fluviais e costeiras, precipitação intensa e tempestades) é, atualmente, o mais severo e/ou urgente no concelho de Viana do Castelo? *

- Incêndios Florestais
- Cheias / inundações fluviais
- Cheias / inundações costeiras
- Precipitação extrema
- Tempestades

5. Com base na sua experiência e conhecimento local do concelho de Viana do Castelo, por favor, classifique de 1 (Menos Crítico) a 5 (Mais Crítico) o nível de vulnerabilidade dos seguintes setores face aos riscos climáticos (cheias, incêndios, precipitação extrema e tempestades):

	1 (prioridade mínima)	2 (prioridade baixa)	3 (prioridade média)	4 (prioridade elevada)	5 (prioridade máxima)
Pessoas e segurança humana (em zonas de alta densidade/risco)	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>
Infraestrutura económica e bens (incluindo edifícios, empresas, turismo e agroalimentar)	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>
Floresta e agricultura (incluindo produtores florestais e agrícolas)	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>
Biodiversidade e ecossistemas naturais (florestas, reservas, habitats críticos)	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>
Saúde pública e população sensível (idosos, crianças)	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>

6. Para além dos setores listados, existe outro setor ou área geográfica no concelho de Viana do Castelo cuja vulnerabilidade aos riscos climáticos considera crítica e urgente? *
Se sim, qual é o setor/área e qual o risco climático principal?

-

7. Existe algum risco climático significativo, com impacto substancial no território, que não tenha sido abrangido na avaliação inicial de riscos (Fase 1)? *

(NOTA: o CLIMAAX disponibiliza recursos para aplicação aos seguintes riscos: cheias / inundações fluviais; precipitação intensa; ondas de calor; secas; incêndios florestais; nevões; e ventos fortes / tempestades).

não

III. Contributo para o Refinamento (Fase 2 - Dados de Alta Resolução)

*A principal limitação identificada na Fase 1 foi a falta de especificidade dos datasets pan-europeus para o planeamento operacional. Para a ultrapassar, a Fase 2 requer a recolha e **integração de dados locais de alta resolução** nos fluxos de trabalho (scripts informáticos) da avaliação dos diferentes riscos selecionados.*

7. O seu serviço/organização possui um registo histórico georreferenciado e detalhado de ocorrências (ex: incêndios, cheias, danos por seca) que possa ser compilado e usado para validar os modelos de risco na Fase 2? *

Sim (por favor enviar informação para o seguinte email: vc_climaax@cm-viana-castelo.pt)

Não

8. Para além da informação publicada e disponível para utilização a nível nacional (ex. levantamento LiDAR de Portugal Continental - DGT), a sua organização dispõe de (ou tem acesso a) outros dados de alta resolução cruciais para a modelação, a nível local, como modelos de combustível florestal atualizados (para incêndios), que tenham sido produzidos pela sua entidade ou obtidos em projetos nos quais esta participou? *

- Sim (por favor enviar informação para o seguinte email: vc_climaax@cm-viana-castelo.pt)
- Não

9. A sua entidade tem implementados ou planeia a instalação de sistemas de monitorização local (ex: estações meteorológicas, sensores de nível/caudal em rios, sensores de humidade do solo) que possam complementar o projeto VC_CLIMAAX na Fase 2? *

- Sim (por favor enviar informação para o seguinte email: vc_climaax@cm-viana-castelo.pt)
- Não

10. Se respondeu «sim» a alguma das questões acima acerca da disponibilidade de informação de base e pretende fazer algum comentário ou nota adicional, por favor, utilize este campo para o efeito:

IV: Necessidades Operacionais e Preparação para a Adaptação (Fase 3)

Esta secção prepara o terreno para a Fase 3 (Exploração de Estratégias Locais de Adaptação e Melhoria dos Planos de Gestão dos Riscos), questionando sobre a aplicação prática dos resultados.

12. Na sua opinião, como poderão os resultados refinados da avaliação de risco (Fase 2) ser *
mais úteis para a melhoria e atualização dos instrumentos de gestão de risco existentes (ex:
PMAC, PMEPC, outros)?

Não sei.

13. Tendo em conta os resultados preliminares da avaliação de risco do VC_CLIMAAX (Fase
1), quais são as medidas de adaptação ou estratégias de gestão de risco que a sua
organização considera mais urgentes ou que deveriam ser prioritariamente
melhoradas/reforçadas para reduzir a vulnerabilidade do território?

Manutenção da infraestrutura.

V: Outros Contributos, Comentários ou Sugestões

Nesta secção poderá apresentar outros contributos, comentários ou sugestões ao VC_CLIMAAX.

14. Caso tenha contributos, comentários ou sugestões adicionais ao VC_CLIMAAX, por *
favor, utilize este campo para o fazer:

-

Agradecemos a Vossa colaboração e contributo!

Para mais informações, poderá consultar os canais de comunicação do projeto CLIMAAX:

- Website: www.climaax.eu
- LinkedIn: www.linkedin.com/company/climaax/
- Zenodo (repositório do projeto): www.zenodo.org/communities/climaax/
- Zenodo (resultados da fase 1 do VC_CLIMAAX):

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15426297>

O VC... CLIMAAX é um subprojeto do:

Financiado por:

**Funded by
the European Union**

Promovido por:

CÂMARA MUNICIPAL
VIANA DO CASTELO

Com a colaboração de:

Instituto de Ciências da Terra
Institute of Earth Sciences

Este formulário foi criado dentro de Geoatributo.

Google Formulários